

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Καθηγητές

Βλάσης Βλασίδης & Στράτος Δορδανάς

Το **Ολοκαύτωμα** των **Εβραίων** στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Νότια και Κεντρική Σερβία & Μπανάτ: Γενεσιουργές Αιτίες, Ιδιαιτερότητες, Κινηματογράφος, Σήμερα. Μικρό Προσάρτημα: Ολοκαύτωμα στη Ρουμανία και Κροατία, Γενοκτονία των **Ρομά** στα Βαλκάνια

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

Διάλεξη στα πλαίσια του Μαθήματος:

Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Καθηγητές
Βλάσης Βλασίδης & Στράτος Δορδανάς
“Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία”

Το **Ολοκαύτωμα** των **Εβραίων** στην **Ανατολική Μακεδονία & Θράκη**, **Νότια** και **Κεντρική Σερβία &**

Μπανάτ: Γενεσιουργές Αιτίες, Ιδιαιτερότητες,

Κινηματογράφος, Σήμερα

Κροατία, Ρουμανία, Γενοκτονία Ρομά

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ
Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2022
paul231011@berkeley.edu

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

**Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
Νότια και Κεντρική Σερβία & Μπανάτ: Γενεσιουργές Αιτίες,
Ιδιαιτερότητες, Κινηματογράφος, Σήμερα
Μικρό Προσάρτημα: Ολοκαύτωμα στη Ρουμανία και Κροατία
Γενοκτονία των Ρομά στα Βαλκάνια**

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ
hagouel@eecs.berkeley.edu

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τους καθηγητές κυρίους **Βλάσιο Βλασίδη** και **Σταύρο Δορδανά** του Τμήματος **Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών** του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την τιμή που μου έκαναν και οι δυο να με προσκαλέσουν ενώπιον σας για διάλεξη στο Μάθημα της Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας. Η σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία χωρίς την ταυτόχρονη εξέταση της ιδιαίτερης Ιστορίας των Ιουδαίων πολιτών των διαφόρων Βαλκανικών Κρατών – Χωρών είναι, κατά την άποψή μου, ελλιπής, θεωρώ και πιστεύω ότι είναι συμφυρόμενες. Καταλυτικής σημασίας για την πορεία των Κρατών αυτών είναι, σε μεγάλο βαθμό, και το Ολοκαύτωμα.

Το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα είναι ευρύ. Ασφαλώς και δεν καλύπτεται πλήρως σε ένα δίωρο συν πλην. Στόχος μου είναι να κεντρίσω το ενδιαφέρον σας για θέματα τα οποία βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της έρευνας, και μάλιστα με ανατροπές. Εύχομαι η περιέργεια και το ενδιαφέρον που ίσως σας προικαλέσω να μετουσιωθεί σε πνευματική ανησυχία και να διεγείρει την επιθυμία σας για περαιτέρω μελέτη ή/και έρευνα. Εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα.

Όπως δηλώνει και ο τίτλος της διάλεξης θα αναφερθώ στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων Ελλήνων¹ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και το Ολοκαύτωμα

¹ Για τις Βασικές Αρχές του Ιουδαϊσμού μπορείτε να δείτε τη διάλεξή μου στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ της 16^{ης} Μαρτίου 2018:

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Βασικές Αρχές του Ιουδαϊσμού – Κοινές Αξίες με τον Χριστιανισμό*, Μάθημα Διαθρησκευτικού Διαλόγου ΑΠΘ, Καθηγήτρια **Αγγελική Ζιάκα**, Καθηγητής **Παναγιώτης Παχής** Επικουρική της σημερινής Διάλεξης είναι και η διάλεξή μου της 18^{ης} Μαΐου 2018: Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Η Ιστορία των Ιουδαίων της Θεσσαλονίκης: Κληρονομίες του παρελθόντος, διαμόρφωση παραδόσεων, Προκλήσεις για το μέλλον (επικαιροποιημένη)*, Μάθημα Διαθρησκευτικού Διαλόγου ΑΠΘ, Καθηγήτρια **Αγγελική Ζιάκα**, Καθηγητής **Παναγιώτης Παχής**

των ομοθρήσιων τους στη Νότια, Κεντρική Σερβία και Μπανάτ (και, πολύ περιληπτικά, στην Κροατία και στη Ρουμανία). Τα ιδιαίτερα στοιχεία των περιοχών αυτών είναι 1^ο ότι στην μεν Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια Σερβία οι θύτες ήταν οι ίδιοι δηλαδή οι Βούλγαροι και 2^ο ότι στη Σερβία το Νότιο τμήμα της ήταν υπό Βουλγαρική Κατοχή αλλά το Κεντρικό της τμήμα και το Μπανάτ υπό Γερμανική. Όσο για την Κροατία ήταν το ένα από τα δυο “ανεξάρτητα” κράτη που ίδρυσε το Γερμανικό Ράιχ (ποιό ήταν το δεύτερο;) και η Ρουμανία ήταν, έως τα μέσα του 1944, σύμμαχος του Γερμανικού Ράιχ ως μέλος του Άξονα από τις 20 Νοεμβρίου 1940. Γενοκτονία των Ρομά συντελέστηκε μόνον από τις Ρουμανία, Σερβία και Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας (στα Βαλκάνια).

Τι είναι όμως Ολοκαύτωμα, και σε τι πλαίσιο πρέπει σήμερα να το αναλύσουμε; Δυστυχώς έχει γίνει τέτοια κατάχρηση του όρου από διαφόρους ημιμαθείς και αμαθείς, ώστε μόνο ζημιά γίνεται. Και η ζημιά δεν αφορά μόνο τους νεκρούς και τους επιζώντες, αφορά όλους μας και την Εθνική μας Ιστορία. Σίγουρα Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο η εξιστόρηση της δυστυχίας, των διώξεων, των κακουχιών, των εξοντώσεων σε θαλάμους αερίων. Δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, ένας μηχανισμός παραγωγής οίκτου. Ο διωγμός και η φυσική εξόντωση των Εβραίων από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους είναι μόνον η κορύφωση αυτού το οποίο συνηθίσαμε να ορίζουμε ως Ολοκαύτωμα. Στον όρο Ολοκαύτωμα συμπεριλαμβάνονται, κύρια, και οι γενεσιουργές αιτίες, άσχετα το πόσο πίσω θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία. Επίσης συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ατόμων, ομάδων, κοινωνιών, και κρατών η οποία ανέχεται ή/και υποδαυλίζει δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέες Γενοκτονίες, όχι υποχρεωτικά Εβραίων.

Γίνεται αντιληπτό ότι, με τον ανωτέρω ορισμό, το Ολοκαύτωμα είναι, δυστυχώς, μια διαρκής και συνεχής διαδικασία, με μια μεγάλη κορύφωση τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέγιστη κορυφοτιμή [peak value] την απώλεια τόσων ανθρώπων. Επίσης το Ολοκαύτωμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γενικότερη Ιστορία του γεωγραφικού χώρου. Έτσι η μνήμη και η ανάμνηση του Ολοκαυτώματος ορίζεται όχι ως μια στατική αλλά ως μια δυναμική διαδικασία.

Το πώς συντελέστηκε και «διεκπεραιώθηκε» το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια μας αποκαλύπτει πολλά για τις συμπεριφορές και πρακτικές κρατών και κοινωνιών εκείνη την εποχή. Πώς ιδιαίτερες πολιτικές των διαφόρων Βαλκανικών εθνικών κρατών ήταν επικουρικές των εγκληματικών αποφάσεων που πάρθηκαν από άλλα κράτη και τανάπαλιν; Πώς άλλες ιδέες, πολιτικές, συμβάντα και δράσεις εκπορευόμενες και μεταδιδόμενες από άλλα Ευρωπαϊκά έθνη (κράτη), κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων αιώνων, διαμόρφωσαν, επηρέασαν και, εν τέλει, ενθάρρυναν την τελική απόφαση της Βουλγαρίας να εκτοπίσει τους Εβραίους Έλληνες το 1943; Η ανάλυση των δεδομένων και των γεγονότων μας επιτρέπει να κάνουμε μια ερμηνευτική σύνθεση και να εξάγουμε

συμπεράσματα. Το εκπληκτικό είναι ότι αναδεικνύονται οι ιδιοσυγκρασίες και τα ιστορικό-κοινωνικά και εθνικά υπόβαθρα που ταλανίζουν ακόμη την περιοχή (και όχι μόνον).

Ας δούμε λοιπόν πως εκτυλίχτηκαν τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην εξόντωση τόσων ανθρώπων στη γειτονιά μας με μόνη αιτία τη θρησκευτική τους ταυτότητα. Με δεδομένη την πολιτική εξόντωσης των Εβραίων της κατεχόμενης Ευρώπης από το Γερμανικό Ράιχ, πρέπει να ερευνήσουμε το πως και γιατί εφαρμόστηκε η «Τελική Λύση» του Εβραϊκού Προβλήματος με διαφορετικό τρόπο σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιοχές, τι συνετέλεσε σε αυτό, αλλά και πώς φθάσαμε εκεί!

Γενεσιουργές Αιτίες, Κορύφωση, Ιδιαιτερότητες

Οι γενεσιουργές αιτίες δεν χάνονται στο βάθος της Ιστορίας, αλλά πηγάζουν από αυτή. Σημείο εκκίνησης στον Βαλκανικό χώρο αποτελούν, ομού, η Προσωρινή Συνθήκη Ειρήνης του Αγίου Στεφάνου στην Κωνσταντινούπολη² και, μερικούς μήνες αργότερα, το Συνέδριο και η Συνθήκη Ειρήνης του Βερολίνου το 1878 με το τέλος του Ρώσο – Τουρκικού Πολέμου. Με την πρώτη δημιουργείται η Ηγεμονία της Βουλγαρίας με μεγάλη γεωγραφική έκταση, χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τα δικαιώματα των διαφόρων εθνοτήτων που αποτελούσαν τον πληθυσμό της περιοχής. Βέβαια για τις Μεγάλες Δυνάμεις ο λόγος που δεν αποδέχθηκαν την Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δεν ήταν η «ευαισθησία» τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά η αντίθεσή τους σε μια Μεγάλη Βουλγαρία υπό την επιρροή της Ρωσίας. Ομοίως και η Ρωσία συγκάλυπτε τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της κοπτόμενη, δήθεν, για το καλό των Χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.^{3 4} Για ευνόητους λόγους αντίθετες ήταν και η Ελλάδα και η Σερβία.

Βάσιμα όμως και οι ίδιοι οι πληθυσμοί, οι οποίοι θορυβήθηκαν από αυτή την κατάσταση, κυρίως όλοι εκτός από τους Χριστιανούς Βούλγαρους, εναντιώθηκαν. Ήταν εναντίον μιας συνθήκης που τους καθιστούσε υποτελείς στην εξουσία μιας καινούργιας και «αδοκίμαστης» κρατικής οντότητας η οποία είχε συσταθεί ως επακόλουθο του τερματισμού

² *Preliminary treaty of peace between Russia and Turkey, signed at San Stefano, 19 February - 3 March 1878, (With Maps)*, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, Turkey No. 22 (1878), 26 σελίδες, Λονδίνο

Further correspondence respecting the preliminary treaty of peace between Russia and Turkey, signed at San Stefano, 19th February 3rd March, 1878, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [C.1995] Turkey No. 27 (1878), 13 σελίδες, Λονδίνο

³ [THE SAN STEFANO TREATY: RUSSIA'S STRATEGIC ADVANTAGES](#), [The New York Times](#), σελ.10, Apr 7, 1878
όλη η [σελίδα](#): και το [άρθρο](#) μόνο

⁴ *The Congress (FROM OUR CORRESPONDENTS)*, [The Times](#) (London, England), Friday, Jun 28, 1878, pg. 5, Issue 29293

του πολέμου. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό ήταν το έτος 1878 και, με παράδειγμα τους Εβραϊκούς πληθυσμούς, η τεκμηριωμένη επίδοση [σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και ανοχής] γειτονικών κρατών όπως η Σερβία και η Ρουμανία άφηνε πολλές ανεκπλήρωτες επιθυμίες.^{5 6 7} Έννοιες όπως ατομικά & πολιτικά δικαιώματα ή/και πολιτική ορθότητα, πολιτική χειραφέτηση είτε ήταν παντελώς απύσες ή ήταν τελείως άγνωστες. Παρεμπιπτόντως, μόνο μια παράγραφος του Άρθρου VII της συνθήκης (του Αγίου Στεφάνου) ανέφερε ότι «Στις περιοχές όπου οι Βούλγαροι ήταν ανακατεμένοι με Τούρκους, Έλληνες, Βλάχους (Κουτσό–Βλάχους), ή άλλους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, με την πρόποσα βαρύτητα, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα αυτών των πληθυσμών στις εκλογές καθώς και στην προετοιμασία των Θεμελιωδών Νόμων». Αυτή η πρόταση – δήλωση σίγουρα δεν συνιστά μια εγγύηση των πολιτικών δικαιωμάτων, κυρίως λόγω της ιστορικής περιόδου της εποχής. Σημειώστε πως οι Εβραίοι είναι εμφανώς απόντες ή/και έχουν παραλειφθεί. Επίσης η Συνθήκη δεν ορίζει το ποιος είναι Βούλγαρος, ποιος Έλληνας, ποιος Τούρκος κτλ. αλλά ούτε και επεξηγεί ποια μπορεί να είναι αυτά τα δικαιώματα και συμφέροντα των πληθυσμών αυτών.

Έτσι, μερικούς μήνες αργότερα, με το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου του Βερολίνου, συνάπτεται και υπογράφεται η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης του Βερολίνου την 13^η Ιουλίου 1878⁸. Η Συνθήκη αυτή μετρίασε κατά πολύ τα εδάφη της Ηγεμονίας της Βουλγαρίας σε σύγκριση με αυτά τα οποία της είχαν εκχωρήσει στον Άγιο Στέφανο.⁹

⁵ *Correspondence respecting the objections raised by populations inhabiting Turkish provinces against the territorial changes proposed in the preliminary treaty signed at San Stefano, 19th February, 3rd March, 1878*, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [C.2009] Turkey No. 31 (1878), 64 σελίδες, Λονδίνο

⁶ *Correspondence respecting the condition and treatment of the Jews in Servia and Roumania: 1867-76*, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [C.1742] Principalities No. 1 (1877), 372 σελίδες, Λονδίνο

⁷ *Correspondence respecting the condition and treatment of the Jews in Servia*, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [3829] Servia 1867, 31 σελίδες, Λονδίνο

⁸ *Despatch from the Marquis of Salisbury inclosing a copy of the treaty signed at Berlin, July 13, 1878*, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [C.2081] Turkey No. 38 (1878), 33 σελίδες, Λονδίνο

Correspondence relating to the Congress of Berlin, with the Protocols of the Congress, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [C.2083] Turkey No. 39 (1878), 284 σελίδες, Λονδίνο

⁹ *Map showing the territory restored to Turkey by the Congress of Berlin*, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [C.2059] Turkey No. 37 (1878), 4 σελίδες, Λονδίνο

Επιπροσθέτως, και με την προτροπή των τότε Εβραϊκών Κοινοτήτων,^{10 11 12} συμπεριέλαβε άρθρα τόσο για τη Βουλγαρία όσο και για τη Σερβία τα οποία προέβλεπαν, για τις χώρες αυτές, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των πολιτών ανεξαιρέτως. Ένα τέτοιο ήταν το Άρθρο V το οποίο δήλωνε ότι η Βουλγαρία θα πρέπει να θεσμοθετήσει και να φροντίσει για ίσα δικαιώματα υπέρ όλων των υπηκόων της της ανεξαρτήτως του θρησκευμάτος των ως βάση για το δημόσιο δίκαιό της. Ένα άλλο ήταν το Άρθρο XXXV για τη Σερβία το οποίο δήλωνε ότι αυτή έπρεπε να συμμορφωθεί με τις ίδιες επιταγές. Αυτά τα άρθρα και μόνο καταδεικνύουν το έλλειμμα σε θρησκευτικές και άλλες ελευθερίες, και όχι μόνο, στα κράτη αυτά. Το 1885 η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία όπου και εκεί η τεκμηριωμένη ιστορική μαρτυρία όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα¹³ δεν ήταν και η καλύτερη [Πρακτικά της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν κατατεθεί αναφορές και επιστολές, συνολικά 322 σελίδες, σχετικά με την κατάσταση των Μωαμεθανικών, Ελληνικών, και Ιουδαϊκών πληθυσμών στην Ανατολική Ρωμυλία – 1880]. Αυτό το υλικό αντικατόπτριζε τις συμπεριφορές των διοικούντων έναντι αυτών των πληθυσμιακών ομάδων και προμήνυε τη μελλοντική στάση της Βουλγαρίας έναντι των μη Βουλγαρικών πληθυσμών οι οποίοι τυχόν θα έπιπταν στη δικαιοδοσία της. Ήταν μια επιβεβαίωση των βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων, κακής διαγωγής ή/και συμπεριφοράς στις δόσοληψίες έναντι και με τις μειονότητες στην περιοχή την εποχή εκείνη εκ μέρους της «εθνικής πλειονότητας». Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι η νέα και τελική Συνθήκη ήταν ένα πλήγμα για τη Βουλγαρία όσον αφορά τη Γεωγραφική της Έκταση. Ήταν ένα πλήγμα στις εθνικές φιλοδοξίες των Βουλγάρων που είχαν ενθουσιαστεί μετά τον Άγιο Στέφανο ότι είχαν καταφέρει να ενώσουν όλες τις περιοχές που θεωρούσαν Βουλγαρικές. Ο Βουλγαρικός αλυτρωτισμός, αποτέλεσμα της Συνθήκης του Βερολίνου και ο οποίος υπάρχει ακόμη στο προοίμιο του (Βουλγαρικού) Συντάγματος, με το πλεονέκτημα της ύστερης γνώσης, είναι αυτός ο οποίος οδήγησε σε γενοκτονικές κακοτοπιές τη Βουλγαρία αρκετές δεκαετίες αργότερα.

¹⁰ Max J. Kohler & Simon Wolf, *Jewish Disabilities in the Balkan States, American Contributions toward Their Removal, with Particular Reference to the Congress of Berlin*, American Jewish Historical Society, Publications, 24 (1916), 153 σελίδες

¹¹ N.M. Gelber, *The Intervention of German Jews at the Berlin Congress 1878*, Leo Baeck Institute Yearbook, Vol 5, Issue 1, 1960, 22 σελίδες, New York

¹² MAX J. KOHLER, *JEWISH RIGHTS AT INTERNATIONAL CONGRESSES*, The American Jewish Year Book, Vol. 19, pp 106-160, American Jewish Committee, 1917, New York

¹³ *Correspondence respecting the condition of the Mussulman, Greek, and Jewish populations in Eastern Roumelia*. Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [C. 2552] Turkey No. 5 (1880), 322 σελίδες, Λονδίνο

Η επιτομή όλων στη γειτονιά μας, από τότε, ήταν η Ρουμανία. Ο Αντισημιτισμός της ήταν διαβόητος^{14 15}. Όχι μόνο δεν τροποποίησε το Σύνταγμα της του 1866 υιοθετώντας, ως όφειλε, τις επιταγές του Άρθρου 44 της ανωτέρω Συνθήκης του Βερολίνου αλλά, το 1879, τροποποίησε το Άρθρο 7 του Συντάγματός της προς το χειρίστο ως προς τα ανύπαρκτα δικαιώματα των Εβραίων και χωρίς δέσμευση για βελτίωση.¹⁶ Άλλη μια γενεσιουργός αιτία του Ολοκαυτώματος με την έννοια του κλίματος που διαμορφώνονταν και των αντιλήψεων περί θεμιτών διακρίσεων, περιθωριοποίησης και «ξένου» σώματος που συντηρούνταν. (εξού και τα **εναρκτήρια** δολοφονικά πογκρόμ εναντίων των Εβραίων στο Ιάσιο¹⁷ και στο Βουκουρέστι¹⁸ το 1941 με θύτες τους ίδιους τους μη Εβραίους Ρουμάνους).

Διατρέχοντας γοργά τον Ιστορικό χρόνο φθάνουμε στη δεύτερη δεκαετία του 20^{ου} Αιώνα. Οι Κεντρικές Δυνάμεις είναι οι μεγάλες ηττημένες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Την 28^η Ιουνίου 1919 υπογράφονται στις Βερσαλλίες διάφορες Συμφωνίες μεταξύ των ηττημένων και των Συμμάχων Δυνάμεων οι οποίες, συλλογικά, αποτελούν την Συνθήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών^{19 20 21}. Οι ταπεινωτικοί και δυσβάσταχτοι όροι της προς τη Γερμανία αποτέλεσαν ένα λιθαράκι, μάλλον βράχος ολόκληρος, για τη μετέπειτα γενοκτονική πορεία του Γερμανικού Ράιχ.

Σημείωση: Σχετικά με την κατάσταση των Εβραίων στη Ρουμανία διαχρονικά για 100 χρόνια μέχρις και λίγο μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δέστε την παραπομπή κάτω²².

¹⁴ William O. Oldson, *A Providential Anti-Semitism: Nationalism and Polity in Nineteenth Century Romania*, Memoirs of the American Philosophical Society, January 1, 1991, Vol. 193, Philadelphia

¹⁵ David Vidal, *A People Apart: The Jews in Europe 1789–1939*, σελίδα 489, Oxford University Press, 1999, New York (968 σελίδες)

¹⁶ Octavian Silvestru, [THE JEWISH QUESTION 'RESOLVED' _ THE MORPHOLOGY AND PURPOSE OF ANTI-SEMITIC DISCOURSES IN ROMANIA AFTER THE CONGRESS OF BERLIN \(1878-1879\)](#), „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, tom LI, σελίδες 113-134, 2012

¹⁷ Radu Ioanid, *The Holocaust in Romania: The Iasi Pogrom of June 1941*, Jul., 1993, σελίδες 119-148, *Contemporary European History*, Vol. 2, No. 2, Cambridge University Press

¹⁸ Radu Ioanid, [THE POGROM OF BUCHAREST 21-23 JANUARY 1941](#), 1991, σελίδες 373-382, *Holocaust and Genocide Studies*, Vcd 6, No. 4

¹⁹ Margaret MacMillan, *Six Months That Changed the World: The Paris Peace Conference of 1919*, Random House, 2003, New York

²⁰ *Summary of Treaty of Versailles*, House of Commons, [Cmd. 153] 1919, 257 σελίδες, Λονδίνο

²¹ Είδα ιδίως όμμασι την πρωτότυπη Συνθήκη στα Αρχεία του Κτιρίου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη 2017 σε [επίσκεψή](#) μου

²² Manfred Reifer, *Der hundertjährige Kampf um die Judenemanzipation in Rumänien (1825—1925)*, *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums*, Jahrg. 69 (N. F. 33), H. 9/10 (September/Oktober 1925), σελίδες 377-387 και:

Manfred Reifer, *Der hundertjährige Kampf um die Judenemanzipation in Rumänien (1825 — 1925)-(Schluß)*, *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums*, Jahrg. 69 (N. F. 33), H. 11/12 (November/Dezember 1925), σελίδες 426-444 (και τα δυο [εδώ](#))

Η ένταξη της Βουλγαρίας στους ηττημένους του Α' Παγκοσμίου Πολέμου είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τα όσα κέρδισε στους Βαλκανικούς Πολέμους με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913.^{23 24 25 26} Μεγάλο πλήγμα για τη Βουλγαρία ήταν η απώλεια μακεδονικών εδαφών και κυρίως η έξοδος στο Αιγαίο.^{27 28} Με βάση τη Συνθήκη Ελλάδος – Βουλγαρίας για την εθελουσία και αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών αναμεταξύ τους, στο περιθώριο της Συνθήκης του Νεϊγύ [Neuilly-sur-Seine – Νεϊγύ επί του Σηκουάνα, 1919], ο πληθυσμός της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέστη σε μερικά χρόνια

Σημείωση: Ο συντάκτης των άρθρων τελειώνει με μια νότα αισιοδοξίας: Λέει ότι αν και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η πλήρης χειραφέτηση, εντούτοις δεν αργεί! Πού να ήξερε ότι, σε λιγότερο από 17 χρόνια, θα είχαν δολοφονηθεί πάνω από 380000 Εβραίοι στην Ρουμανία και στις πρόσκαιρες κτήσεις της επί δικτατορίας Αντονέσκου.

Simon Berstein, *Les persécutions des Juifs en Roumanie*, 1919, 72 σελίδες, Bureau de l'Organisation sioniste, Copenhagen

Simon Berstein, *Die Judenpolitik der rumänischen Regierung*, 1918, 196 σελίδες, Hrsg. vom Kopenhagener Bureau der Zionistischen Organisation - Kopenhagen, T. I. M. Truelsens Bogtrykkeri, København

Binjamin Segel, *Rumänien und seine Juden*, 1918 _Nibelungen Verlag Berlin 308 σελίδες

²³ Σημείωση: Το 1913 υπογράφηκαν 4 αλληλοσχετιζόμενες Συνθήκες: *Η Συνθήκη του Λονδίνου, η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, η Συνθήκη των Αθηνών, και η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης*. Παραθέτω σύνδεσμο URL με το πλήρες κείμενο των 4 συνθηκών (στα Αγγλικά) [εδώ1](#) και [εδώ2](#):

²⁴ *BALKAN FOES SIGN TREATY OF PEACE: Proceedings in London Concluded Quietly in an Hour's Special Cable to THE NEW YORK TIMES*, *The New York Times*, May 31, 1913, pg. 1

²⁵ *Κύρωση της Συνθήκης Ειρήνης (Ελληνικά & Γαλλικά)*, Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας, Τεύχος Α, Αριθμός 229 14 Νοεμβρίου 1913, Αθήνα, www.et.gr [Σημείωση: Είναι η Συνθήκη των Αθηνών του 1913] [εδώ1](#) και [εδώ2](#)

²⁶ *Πρακτικά [Πρωτόκολλα] της Συνδιάσκεψης στο Βουκουρέστι* από 28 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 1913 (από τη σελίδα 19 του εγγράφου):

²⁷ JACOB GOULD SCHURMAN, *The Balkan Wars 1912-1923, 3ed*, The Floating Press, 2008, Auckland, New Zealand

²⁸ Richard C. Hall, *The Balkan Wars 1912-1923 Prelude to the First World War*, Routledge Taylor & Francis, 2000, New York

ουσιαστικά αμιγώς Ελληνικός²⁹. Η Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων Δυνάμεων και της Βουλγαρίας υπεγράφη στο Νεϊγύ την 27^η Νοεμβρίου 1919³⁰.

Στη συνθήκη αυτή περιλαμβάνονταν άρθρα και διατάξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών στη Βουλγαρία υπό τον Γενικό Τίτλο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ. Η επιρροή του τότε Προέδρου των ΗΠΑ Ουίλσον υπήρξε εμφανής: η εμμονή του ως προς την αυτοδιάθεση των λαών ήταν η γενεσιουργός αιτία για τη δημιουργία των λεγόμενων εθνικών κρατών και είχε ως συνεπακόλουθο την τεχνητή κατασκευή πληθυσμιακών πλειονοτήτων και μειονοτήτων χωρίς να έχει οριστεί η έννοια του έθνους αλλά και χωρίς να έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνταγματικής λειτουργίας του σύγχρονου εθνικού κράτους. Το οξύμωρο της εμμονής του Ουίλσον έγκειται στο ότι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναγνώριζε (και συνεχίζει να αναγνωρίζει!) μόνο πολιτικά [civil] δικαιώματα. Οι όροι ομάδα, έθνος, μειονότητα ήταν παντελώς απόντες διότι, πολύ σωστά, οι έννοιες μειονότητα, πλειονότητα και εθνότητα είναι αφηρημένες, δεν ορίζονται ακριβώς. Τουναντίον, ερμηνεύονται κατά το δοκούν, σε αντιδιαστολή με την αυταπόδεικτη έννοια του ατόμου.

Τοιουτοτρόπως, ο νέος χάρτης της Ευρώπης αποτελούνταν από κράτη στα οποία η πληθυσμιακή πλειονότητα του ενός αποτελούσε την μειονότητα του άλλου και τανάπαλιν, εξού και ο προαναφερθείς από αυτό τίτλος του υποκεφαλαίου του 3^{ου} Μέρους των Πολιτικών Ρητρών της Συνθήκης, όπου δεσπόζει ο όρος «ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ». Τα περισσότερα γειτνιάζοντα κράτη ήταν αμοιβαία εχθρικά διακείμενα μεταξύ τους και, το

²⁹ *Report by the Secretary-General to the First Assembly of the League on the Work of the Council, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [Cmd. 1022] League of Nations (1920), 24 σελίδες, σελίδες 2 & 12, Λονδίνο*

League of Nations Third Assembly report of British Delegates, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [Cmd. 1807] Miscellaneous No. 2 (1923), 40 σελίδες, σελίδα 24, Λονδίνο

League of Nations _ Thirty-fourth session of the Council _ _ Report by the Right Hon. Sir Austen Chamberlain M.P. (British Representative), Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, House of Commons, [Cmd. 2171] Miscellaneous No. 10 (1925), 16 σελίδες, σελίδες 9, 10, 15 & 16, Λονδίνο

League of Nations _ Thirty-seventh session of the council _ Report by the Rt. Hon. Sir Austen Chamberlain, K.G., M.P. (British Representative), Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [Cmd. 2594] Miscellaneous No. 2 (1926), 24 σελίδες, σελίδες 8, 9 & 10, Λονδίνο

League of Nations _ Forty-fifth session of the council _ Report by the Right Hon. Sir Austen Chamberlain, K.G., M.P. British Delegate, Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [Cmd. 2925] Miscellaneous No. 7 (1927), 26 σελίδες, σελίδες 3 & 4, Λονδίνο

³⁰ *Treaty of peace between the allied and associated powers and Bulgaria, and Protocol, Signed at Neuilly-sur-Seine, November 27th, 1919 [With Map], Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons, [Cmd. 522] Treaty Series (1920), No. 5, 92 σελίδες, Λονδίνο*

χειρότερο, ήταν αποκλειστικά [exclusionist, exclusionary] ως προς διάφορες «μειονοτικές» πληθυσμιακές ομάδες εντός των συνόρων των και όχι συμπεριληπτικά [inclusionist, inclusionary].

Η ένταξη τέτοιων όρων (για Μειονότητες) σε μια Συνθήκη Ειρήνης καταδεικνύει την συνεχή υστέρηση της Βουλγαρίας ως προς το σιέλος της πλήρους χειραφέτησης και ένταξης όλων (και κύρια των Εβραίων κατοίκων της) στον εθνικό κορμό. Ένα από τα αποτελέσματα της Συνθήκης του Neuilly είναι η εμπέδωση της έννοιας της προστασίας των Μειονοτήτων στο Διεθνές Δίκαιο, πάλι χωρίς να ορίζεται επακριβώς ο όρος. Ο Εβραίος αφήνεται ανίσχυρος και απροστάτευτος [και, όπως πάντα, θα πρέπει να φροντίσει μόνος για τον εαυτό του!]. Σήμερα όλες και όλοι ξέρουμε ότι ο διαχωρισμός σε πλειονότητες και μειονότητες με πολύ δόση Εθνικοσοσιαλισμού οδήγησε στο να δοξάζεται ως κάτι το υπέρτατο το Έθνος – Volk, στην *προπαγανδιστική αφίσα* του 1934 με σύνθημα «Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer» [Ένα Έθνος, Ένα Κράτος, Ένας Αρχηγός], στο ότι ο Εβραίος είναι ο αιώνιος εχθρός του έθνους & υπεύθυνος για όλα τα κακά και, τέλος, στην Τελική Λύση. Φωτεινό παράδειγμα η Πατρίδα μας η οποία, ακόμη από το 1822, με το πρώτο άρθρο του προσωρινού Συντάγματος της Επιδαύρου κατοχυρώνει τη Θρησκευτική Ελευθερία³¹. Με το 3^ο πρωτόκολλο των Συνθηκών του Λονδίνου το 1830³², κατοχυρώνεται, de jure, η πλήρης χειραφέτηση και ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στον Εθνικό κορμό. Η Ελλάδα, πολύ σωστά, ποτέ δεν αναγνώρισε μειονότητες

³¹ Την 1η Ιανουαρίου 1822, η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου επικυρώνει το Α΄ Σύνταγμα της Ελλάδας. Με το Σύνταγμα, το Ελληνικό Έθνος αποκτά την πρώτη του πολιτειακή υπόσταση. *Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος*

<http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn06.pdf>

³² *A _ Papers relative to the Affairs of Greece, Protocols of Conferences Held in London*, House of Commons, 1830, 340 σελίδες, London
σελίδα 316

The London Conferences 1830 No. 25. PROTOCOL, No. 3, of the Conference held at the Foreign Office on the 3rd of February, 1830. Present: The Plenipotentiaries of Great Britain; France; and Russia. . . .

The Plenipotentiaries of Great Britain and Russia appreciated the justice of this demand; and it was decided that the Catholic religion should enjoy in the new State the free and public exercise of its worship, that its property should be guaranteed to it, that its bishops should be maintained in the integrity of the functions, rights, and privileges, which they have enjoyed under the protection of the Kings of France, and that, lastly, agreeably to the same principle, the properties belonging to the ancient French Missions, or French Establishments, shall be recognized and respected.

The Plenipotentiaries of the three Allied Courts being desirous moreover of giving to Greece a new proof of the benevolent anxiety of their Sovereigns respecting it, and of preserving that country from the calamities which the rivalry of the religions therein professed might excite, agreed that all the subjects of the new State, whatever may be their religion, shall be admissible to all public employments, functions, and honours, and be treated on the footing of a perfect equality, without regard to difference of creed, in all their relations, religious, civil, or political. . .

παρά μόνον Έλληνες ίσους ενώπιον των Νόμων. (ερώτηση: πότε έπαψε να ισχύει το 3^ο πρωτόκολλο;).

Ούτε όμως και η Σερβία έμεινε «παραπονούμενη» στις Βερσαλλίες: οι Κύριες Συμμαχικές και Συνδεδεμένες Δυνάμεις υπέγραψαν τη Συνθήκη του του Σαιν-Ζερμάν-αν-Λαι [γνωστή στην Ελλάδα ως Συνθήκη του Αγίου Γερμανού] (1919) με το Κράτος των Σέρβων – Κροατών – Σλοβένων αναγνωρίζοντας αυτή τη νέα κρατική οντότητα (τη Γιουγκοσλαβία από το 1929)³³. Με αυτήν το Άρθρο 35 της Συνθήκης του Βερολίνου (1878), το οποίο αναφέρονταν, όπως είδαμε, σε θέματα προστασίας μειονοτήτων καθώς και στα δικαιώματά τους, έπαψε να ισχύει και αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 1 έως και 8 της νέας Συνθήκης. Όμως, δυστυχώς, τα ωραία αυτά λόγια δεν εμπόδισαν αργότερα το **Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας** (1941–1945) και την κατοχική Κυβέρνηση της Σερβίας (1941–1944) να εφαρμόσουν αντί – Ιουδαϊκή πολιτική (επίσης και αντί – Ρομά) με τα γνωστά γενοκτονικά επακόλουθα.^{34 35}

Συμπερασματικά, μέχρι εδώ, η βαθμιαία διάσπαση και πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας³⁶ καθώς και, με αποκορύφωμα, η αντίστοιχη βίαια διάλυση της Αυστρο – Ουγγρικής Αυτοκρατορίας είχε ως κατάληξη τη, προοδευτική για την πρώτη και άμεση για τη δεύτερη, δημιουργία τεχνητών εθνικών κρατών στα εδάφη τους³⁷. Το γεγονός αυτό έφερε στο προσκήνιο τον Εβραίο: μόνον και ξένο – ακόμη και σήμερα! ³⁸ Ξαφνικά έχουμε

³³ *Treaty Between the Principal and Associated Powers and the Serb-Croat-Slovene State, Signed at Saint-Germain-en-Laye*, September 10, 1919, Presented to Parliament by Command of His Majesty, House of Commons [Cmd. 461] Treaty Series (1919) No.17, 10 σελίδες, Λονδίνο

³⁴ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *Jasenovac in Context and Perspective: Lessons for the 21st Century, Legacies of the Past Two*, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για το Γιασένοβατς, 19 & 20 Μαΐου 2014, Μπάνια Λούκα, Σερβική Δημοκρατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη (Προσκεκλημένος ομιλητής από τον τότε Πρόεδρο της Σέρβικης Δημοκρατίας κύριο **Μίλοραντ Ντόντικ**)

³⁵ ALEXANDER KORB, *Im Schatten des Weltkriegs: Massengewalt der Ustaša gegen Serben, Juden und Roma in Kroatien, 1941-45*, Διδακτορική Διατριβή, 423 σελίδες, 2010

³⁶ Είναι ενδιαφέρον ότι η διάλυση της «πολυεθνικής» και «πολυπολιτισμικής» Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε με την Ελληνική Εθνική Επανάσταση της 25^{ης} Μαρτίου 1821. Ο μηχανισμός άμυνας της παραπαίουσας αυτοκρατορίας ήταν να μετατρέπεται και η ίδια, βαθμιαία και προοδευτικά όσο συρρικνώνονταν, σε ένα **κράτος-έθνος** με κυρίαρχο το **Μουσουλμανικό Τουρκικό** στοιχείο. Έτσι, ταυτόχρονα, έπαψε να είναι ανεκτική με τον όποιο τρόπο ήτανε προηγουμένως, και άρχισε να θεωρεί «εχθρικές» και μη «εθνικές» διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στο εσωτερικό της οι οποίες διέφεραν στη θρησκεία, στη γλώσσα κτλ. ή σε συνδυασμό ιδιαιτεροτήτων με τα γνωστά λυπηρά επακόλουθα αργότερα όπως εκτοπίσεις, επαχθείς φορολογίες, σκοτωμούς κτλ.

³⁷ Sabrina P. Ramet, *The So-Called Right of National Self-Determination and Other Myths*, *Human Rights Review* 2 (1):84-103 (2000), Springer

³⁸ **Jakob Finci**

Ο Γιάκομπ Φίντσι (Βόσνιος Εβραϊκού θρησκευματος) και ο Ντέρβο Σέιντιτς, ένας σημαίνων Ρομά Βόσνιος, έκαναν έφεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το επιχείρημα ότι το Σύνταγμα της Βοσνίας κάνει διακρίσεις και είναι αντίθετο ως προς την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Βάσει των Συμφωνιών του Ντέιτον ΗΠΑ

Σέρβους Εβραίους, Ρουμάνους Εβραίους κτλ. αλλά όχι Εβραίους Σέρβους, Εβραίους Ρουμάνους σαν ο Εβραίος να αποτελεί συνομοταξία του Ζωικού Βασιλείου! ³⁹

Τα προσκόμματα τα οποία τα περισσότερα εθνικά κράτη⁴⁰ τοποθετούσαν στον ανηφορικό δρόμο της πλήρους χειραφέτησης καθώς και αιώνες διωγμών, προκαταλήψεων – Αντί-Ιουδαϊσμού & Αντισημιτισμού⁴¹ – περιθωριοποίησης κτλ. των Εβραίων υπηκόων των ήταν ευνόητο να μετουσιώνονταν σε μια λαχτάρα για τη δημιουργία εθνικού Ιουδαϊκού κράτους. Έτσι έχουμε και τη διακήρυξη του Λόρδου Μπάλφουρ της 2^{ης} Νοεμβρίου 1917 [100 χρόνια το 2017]⁴² που αναφέρει ότι η Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας «*διάκειται ευμενώς ως προς τη δημιουργία μιας εθνικής εστίας για τον Ιουδαϊκό λαό στην Παλαιστίνη*». Η λαχτάρα τους αυτή όμως ερχόταν σε αντίθεση με τον αγώνα τους για την πλήρη

ένας Εβραίος ή ένας Ρομά δεν μπορούν να εκλεγούν Πρόεδροι της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης. Το Δικαστήριο τους Δικαίωσε (1999), Η Βοσνία ακόμη δεν έχει τροποποιήσει το Σύνταγμα της και έτσι δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (τον Γιάκομπ Φίντσι τον γνωρίζω προσωπικά)

2009 [Η απόφαση του Δικαστηρίου](#)

Marko Milanović, [Sejdić & Finci v. Bosnia and Herzegovina \(Eur. Ct. H.R.\), Introductory Note by Marko Milanović, International Legal Materials, Vol. 49, No. 2 \(2010\), σελίδες 281-320, Published by: American Society of International Law](#)

ELDAR SARAJLIĆ, 9ο Κεφάλαιο, [Multilevel Citizenship and the Contested Statehood of Bosnia and Herzegovina](#), του βιβλίου WILLEM MAAS (editor), [Multilevel Citizenship](#), σελίδες 168-183, University of Pennsylvania Press, 2013, Philadelphia

Άρθρο της [Guardian: The saviour of Sarajevo barred for being a Jew](#), 22 Απριλίου 2010

³⁹ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, [Το Ολοκαύτωμα σε Ελλαδικό και Τοπικό πλαίσιο: Μνήμη, Μετάδοση της Μνήμης, Παιδεία και Εκπαίδευση, Μέσα Ενημέρωσης, Πολιτεία](#), 18 Οκτωβρίου 2012 «Συνέδριο» για το Ολοκαύτωμα, Θεσσαλονίκη

⁴⁰ Timothy Lang, [Lord Acton and “The Insanity of Nationality”](#), Jan 2002, σελίδες 129-149, Journal of the History of Ideas, Vol. 63, No. 1, University of Pennsylvania Press
Lord Acton, [Nationality](#), Ιούλιος 1862, The Home and Foreign Review

⁴¹ Είναι ενδιαφέρον ότι ο Αντισημιτισμός (χωρίς παύλα διότι δεν υφίσταται Σημιτισμός) ορίζεται και εργαλειοποιείται ως άποψη και πιστεύω ότι ο Ιουδαίος είναι και ρατσιστικά υποδεέστερος σε σύγκριση με την κυρίαρχη κοινωνία αλλά και κίνδυνος για αυτήν γι’ αυτό πρέπει να περιθωριοποιηθεί ή/και να εξοντωθεί. Όμως η προκατάληψη και οι διακρίσεις εναντίον των Ρομά, ο λεγόμενος και Αντιτσιγγανισμός (Antigypsyism) εργαλειοποιεί και ρατσιστική συνιστώσα αλλά και μια (αυθαίρετη) συνιστώσα αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα ειωθότα και κρατούσες συμπεριφορές της κυρίαρχης ομάδας (εξού και αυτός ο λαός πρέπει να περιθωριοποιηθεί ή/και να εξοντωθεί,

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, [Ο Αντιτσιγγανισμός ως μια ιδιαίτερη έκφανση ρατσισμού ή/και διάκριση εναντίον των Ρομά και η Αντιμετώπισή του \(Antigypsyism as a particular form of Racism and/or anti-Roma Discrimination and its Tackling/Combatting _ in Greek\)](#), 2021, Σχολή Πολιτικής για τους Ρομά στην Ελλάδα 2021, Συμβούλιο της Ευρώπης και Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου, 12 Σεπτεμβρίου 2021, Θεσσαλονίκη

⁴² Jonathan Schneer, [The Balfour Declaration _ The Origins of the Arab-Israeli Conflict](#), Random House, 291 pages, 2010, New York

ενσωμάτωση και χειραφέτηση, ο οποίος συνεχίζονταν, με τραγικές συνέπειες αργότερα. Μπρος γιρεμός και πίσω ρέμα.

Ήδη είμαστε στο μεσοπόλεμο. Οι οικονομικές κρίσεις και τα άλλα προβλήματα καταδυναστεύουν τον μέσο πολίτη. Σιγά-σιγά ο υφέρπων Αντί-Ιουδαϊσμός, από διάφορες πολιτικές ομάδες σε διάφορα κράτη, καθίσταται το εύκολο όχημα για να μετουσιώσει τον Εβραίο συμπολίτη, τον αιώνιο «ξένο» και «παρεισακτο», σε αποδιοπομπαίο τράγο υπεύθυνο για όλα τα δεινά φανταστικά ή μη. Με την πάροδο του χρόνου, σε μερικές περιπτώσεις, ο αντί-ιουδαϊσμός έγινε όχι μόνο θεσμός αλλά και καθεστώς αποδεικτό από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και του ίδιου του κράτους, όπως λ.χ. στο Γερμανικό Ράιχ και στο Βασίλειο της Ιταλίας επί Μουσολίνι (και, πλέον, de facto Δικτατορίες)⁴³. Τι γίνεται όμως στη γειτονιά μας;

Αρχίζοντας από την Ελλάδα, είναι σε όλες και όλους γνωστό ότι η Κυβέρνηση του Μεταξά απαγόρευσε και κυνήγησε ακόμη και ιδιωτικές εκφάνσεις αντισημιτισμού.⁴⁴ Δεν υπέκυψε στις σειρήνες των ολοκληρωτικών καθεστώτων της εποχής. Έτσι, την 9 Απριλίου 1941, αποφράδα μέρα εισόδου των Γερμανικών στρατευμάτων στην πόλη μας, η κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες συμβίωσης των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων, όλων βέβαια Ελλήνων εκτός ελαχίστων αλλοδαπών υπηκόων των εχθρικών χωρών, ήταν ταυτόσημη με αυτή της εν καιρώ ειρήνης.

Όμως το ίδιο δε συνέβαινε με τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία. Η πρώτη ήταν ένας από τους σπουδαιότερους εμπορικούς εταίρους του Ράιχ και μεγάλη πηγή για μη σιδηρούχα μεταλλεύματα. Επίσης, με την προσάρτηση της Αυστρίας, το Ράιχ πλέον συνόρευε άμεσα με τη Γιουγκοσλαβία. Η δεύτερη (η Βουλγαρία) είχε πάντα κατά νου την εδαφική επέκτασή της και τη διέξοδο στο Αιγαίο όπως αποκαλύπτει το άρθρο της 18ης Ιουνίου 1940 των New York Times⁴⁵. Η Βουλγαρική Κυβέρνηση της εποχής πιστεύει ότι μόνο κέρδη έχει να αποκομίσει εάν είναι αρεστή στο Ράιχ.

Οι Γιουγκοσλάβοι, ίσως βλέποντας τον κίνδυνο και διαβλέποντας τις εδαφικές ορέξεις του Φύρερ, αποφάσισαν να προσφέρουν στους Γερμανούς «δώρα»: Στις 5 Οκτωβρίου 1940, όταν Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ήταν ο Δρ. Αντόν Κόροσσετς, ταυτοχρόνως και Υπουργός Παιδείας, δημοσιεύθηκαν στο Βελιγράδι, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δυο Αντί-Ιουδαϊκοί Νόμοι. Μάλιστα στον έναν «φιγουράρει» φαρδιά-

⁴³ Stephen J. Lee, *European Dictatorships 1918-1945 4ed*, 476 pages, Routledge, 2016, London & New York

⁴⁴ Katerina Lagos, *The Metaxas Dictatorship and Greek Jewry 1936-1941*, Journal of Modern Hellenism 23-24, pages 45-80, Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies, Simon Fraser University, 2006-2007

⁴⁵ *BULGARIA RENEWS TERRITORY DEMAND: Press Calls for Dobruja and an Outlet to the Aegean Sea through Greece, Expects Deal at Parley*, By C. L. SULZBERGER, THE NEW YORK TIMES, Jun 19, 1940; pg. 9

πλατιά το όνομά του – [ANTUNA KOROSĀECA] ⁴⁶ . Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι και σε λιγότερο από τρεις μέρες κατατίθεται στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο από τον

⁴⁶ Προσωπική ηλεκτρονική επικοινωνία για λήψη των ομοίotypων των δυο Αντισημιτικών Νόμων από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας, 5 Οκτωβρίου 1940, από το Εβραϊκό Ιστορικό Μουσείο, 2012, Βελιγράδι

YUGOSLAVIA CURBS JEWS: Forbids Those Not Citizens in 1918 to Trade in Food, The New York Times, Sep 21, 1940, σελίδα 4

YUGOSLAVS RESTRICT JEWS: Decree Reduces Number Who May Attend Schools, The New York Times, 6 Οκτωβρίου, 1940; σελίδα. 24 *Η Γιουγκοσλαβία Περιορίζει τους Εβραίους: Διάταγμα μειώνει τον αριθμό αυτών οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν σχολεία*

На основу члана 1 Уредабе о изменама постојећих прописа и доносињу нових од 16 септембра 1939 године Министарски савет прописује ову

УРЕДБУ

О УЧЕНИКУ ЛИЦА ЈЕВРЕЈСКОГ ПОРЕКЛА ЗА УЧЕНИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА, ВИСОКИХ ШКОЛА, У РАНГУ УНИВЕРЗИТЕТА, ВИШИХ, СРЕДЊИХ, УЧИТЕЛСКИХ И ДРУГИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

Члан 1

На универзитетима, високим школама у рангу универзитета, вишим, средњим, учителским и другим стручним школама може се уписати само одређен број ученика јеврејског порекла. Овај број одређаће се тако да буде према броју осталих ученика оних школа у оној размери у којој се поклапа број држављана јеврејског порекла према броју осталих држављана.

Бројева школска власт надлежна за сваку поједину врсту школа одређаће према ставу 1 овог члана колико се ученика јеврејског порекла може од школске године 1940/41 може уписати у прву годину, односно у први разред, на појединим факултетима и осталим школама. На ученике јеврејског порекла уписиве у остале године, односно разред неће се примењивати став 1 овог члана.

Члан 2

Лица јеврејског порекла чији су родитељи заслужни за стварање могу се, по одобрењу надлежне врховне школске власти, уписати за ученике универзитета и других школа наведених у члану 1, став 1 ове Уредабе, без обзира на ограничење садржано у истој пропису.

Члан 3

Страници јеврејског порекла не могу се уписати за ученике универзитета на осталим школама наведених у члану 1, став 1 ове Уредабе.

Члан 4

Овлашћују се надлежне врховне школске власти да изаду уписива и објављивања потребна за примену члана 1, 2 и 3 ове Уредабе.

Члан 5

Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама“.

М. с. бр. 1323
5 октобра 1940 године
Београд

Председник Министарског савета и
заступник Министра унутрашњих послова,
Драгиша Ј. Цветковић с. р.,
Потпредседник Министарског савета,
Др. Владко Матеж с. р.
(Свакију потписи осталих министара)

YUGOSLAVS RESTRICT JEWS: Decree Reduces Number Who May Attend Schools
Wireless to THE NEW YORK TIMES.
New York Times (1923-Current file), Oct 6, 1940:

YUGOSLAVS RESTRICT JEWS Decree Reduces Number Who May Attend Schools

Wireless to THE NEW YORK TIMES.
BELGRADE, Yugoslavia, Oct. 5—
The Yugoslav Government today carried its anti-Jewish program a step further with the passage of a decree to reduce the number of Jews in all schools.

The decree, which will be published tomorrow, bars immediately from all schools all children of alien Jews. It is vaguely worded and there is considerable confusion regarding its application to other categories.

The decree fails to give a clear definition of a "Jew." It indicates that the decision will be governed by religion, but it does not say so flatly.

In as much as there are only an estimated 70,000 Jews in all Yugoslavia's approximately 15,000,000 inhabitants, the effect of today's decree will be extremely limited. Jewish entrance for all schools will be regulated by the percentage of Jews to the population.

Γιουγκοσλαβικός Νόμος Αριθμητικού Ορίου στην Εκπαίδευση NUMERUS CLAUSUS

ODLUKA MINISTRA PROSVETE ANTUNA KOROSĀECA
KOJOM SE OGRANIĀAVA PRAVO
JEVREJSKE DECE NA UPIS U SREDNJE ŠKOLE
od 15.X.1940.god.

UREDBU O UPISU LICA JEVREJSKOG POREKLA
ZA UĀENIKE UNIVERZITETA, VISOKIH ŠKOLA U RANGU
UNIVERZITETA, VIŠIH, SREDNJIH, UĀITELJSKIH
I DRUGIH STRUĀNIH ŠKOLA

(Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 5. oktobar 1940.)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ [ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ]

Ο Υπουργός Παιδείας Αντούνα Κοροσσέτσα

Ορίζει το δικαίωμα της [περιορισμένης εισαγωγής]

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Β'ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
από 15.X.1940.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για εγγραφή προσώπων Ιουδαϊκής καταγωγής

Σε όλες τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης

(Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας, 5 Οκτωβρίου, 1940.)

Υπουργό Εσωτερικών Γιαμπρόφσκι, τον Αλεξάνταρ Μπέλεφ και άλλους ένα Αντισημιτικό Σχέδιο Νόμου με τον βαρύγδουπο τίτλο «Νόμος για την Προστασία του Έθνους»⁴⁷, μια πατιτούρα, πιστό αντίγραφο, των Νόμων της Νυρεμβέργης περιέχοντας όμως και καινοτομίες!⁴⁸ Ο Νόμος ψηφίζεται, υπογράφεται και τίθεται σε ισχύ την 23η Ιανουαρίου 1941⁴⁹. Η μεν Κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας προσπαθεί να εξευμενίσει τον Χίτλερ, οι δε Βουλγαρική Κυβέρνηση να τον ευχαριστήσει. Ο πειρασμός να θεωρήσω ότι υπήρξε προσυεννόηση είναι μεγάλος.

Ήδη από την 28^η Οκτωβρίου 1940 διεξάγεται, νικηφόρα για τον Ελληνικό Στρατό, ο Ιταλό – Ελληνικός Πόλεμος στο μέτωπο της Αλβανίας.

[η νικηφόρα έκβαση υπέρ της Ελλάδας ανάγκασε τον Χίτλερ να έρθει σε βοήθεια του συμμάχου του Μουσολίνι ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο. Αποτελεί τραγική ειρωνεία το ότι χιλιάδες Εβραίοι Έλληνες στρατιώτες συνέβαλλαν στην περίτρανη νίκη της οποίας αποτέλεσμα ήταν η εισβολή των Γερμανών την 6^η Απριλίου 1941 και, έτσι, «σφραγίστηκε» η μοίρα τους] ⁵⁰.

Στις 25 Μαρτίου του 1941, ο Πρίγκιπας Παύλος, ως Αντιβασιλέας της Γιουγκοσλαβίας, υπέγραψε την συνθήκη, με την οποία επέτρεπε τη διέλευση του Γερμανικού Στρατού από την χώρα του. Σε λιγότερο από δυο μέρες η λαϊκή κατακραυγή οδήγησε σε πραξικόπημα του Στρατού που κήρυξε άκυρη τη συνθήκη. Έτσι η Γερμανία εισέβαλε στη Γιουγκοσλαβία. Η εισβολή ξεκίνησε την 6^η Απριλίου με τη συμμετοχή Ιταλικών και Ουγγρικών μονάδων. Ήδη από την 1^η Μαρτίου η Βουλγαρία έχει προσχωρήσει στον Άξονα. Μέσω της Βουλγαρίας συντελείται η διέλευση των Γερμανικών Στρατευμάτων τα οποία επιτίθενται στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με την εισβολή στη Γιουγκοσλαβία, την 6^η Απριλίου με τα γνωστά αποτελέσματα. Με το σύμφωνο Κλόντιους–Ποπόφ της 27^{ης} Απριλίου 1941 παραχωρείται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στη

⁴⁷ *SOFIA DECREE LIMITS CIVIL RIGHTS OF JEWS: Law Accepted by Cabinet Is Held Sop to German Pressure, The New York Times*, Oct 9, 1940, σελίδα 4

⁴⁸ Η μόνη διαφορά με τους Νόμους της Νυρεμβέργης έγκειτο ότι ο ορισμός του Εβραίου ήταν σε θρησκευτική βάση και όχι σε φυλετική.

⁴⁹ <https://jews.archives.bg/>

Ο Νόμος για την Προστασία του Έθνους (ZZN , 23.01.1941) (στα Βουλγαρικά), Σόφια
<http://www.voininatangra.org/modules/xfsection/article.php?articleid=390>

⁵⁰ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, (προσκεκλημένη ομιλία) *The Holocaust of Jewish Greeks and Jews of Thessaloniki: Italian truncated and selective Humanity, Spanish adaptable Citizenship*, Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Diplomacy and the Deportation of Jews in 1943, Υπουργείο Εξωτερικών, Διπλωματική Λέσχη Σκοπίων, Κέντρο Ολοκαυτώματος, Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας [όλα της ή στη Βόρεια Μακεδονίας, τότε ΠΓΔΜ] & IHRA, 27 Ιανουαρίου 2015, Σκόπια

επίσης η επικαιροποιημένη εργασία του 2017 με τα πλήρη Πρακτικά του Συνεδρίου [εδώ](#)

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, 2020 _ *The Holocaust of Jewish Greeks and Jews of Thessaloniki: Italian Truncated, Selective & Hybrid Humanity, Italiani Brava Gente into the 21st Century* _ [Sephardic Horizons](#)

Βουλγαρία. Τη διέξοδο στο Αιγαίο, την οποία διακαώς αναζητούσε και τη θεωρούσε κερτημένο, την πετυχαίνει με τον καιροσοκιτισμό της η Βουλγαρική Κυβέρνηση.^{51 52}

Η Νότια Γιουγκοσλαβία, ουσιαστικά η Σερβία, χωρίστηκε σε δυο ζώνες κατοχής: η κεντρική και βόρεια Σερβία καθώς και η περιοχή του Μπανάτ παρέμεινε υπό Γερμανική κατοχική διοίκηση. Η Νοτιοανατολική Σερβία (εκτός από μια λωρίδα στα δυτικά) παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία, τον πληθυσμό της οποίας η τελευταία θέλησε άμεσα να προσεταιριστεί διότι τον θεωρούσε βουλγαρικό (το δυτικό κομμάτι παραχωρήθηκε στους Ιταλούς).

Ουσιαστικά, σχεδόν όλος ο Εβραϊκός πληθυσμός της Βόρειας Σερβίας ήταν συγκεντρωμένος στο Βελιγράδι και οι αυτόχθονες ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία Σεφαραδίτες. Αμέσως άρχισαν διωγμοί και απαγορεύσεις. Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους επιδόθηκαν σε κάθε είδους βάρβαρες ενέργειες.⁵³

Ακόμη δεν είχε καταλαγιάσει η σιόνη που σήκωσαν οι ερπύστριες του εισβολέα και εμφανίστηκαν οι Ειδικές Μονάδες [Einsatzgruppen διαβόητες κυρίως για τη δολοφονική δράση τους στην Ουκρανία, Λευκορωσία, Σοβιετική Ένωση – γενικά στην Ανατολική Ευρώπη]. Εξέδωσαν μια ανακοίνωση άμεσης καταγραφής όλων των Εβραίων ανδρών για να τους χρησιμοποιήσουν σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού μπαζών του βομβαρδισμένου Βελιγραδίου. Αυτό ήταν η πρόγευση του τι έμελλε γενέσθαι. Μέσα σε 13 μήνες, περίπου 16000 Εβραίοι εξοντώθηκαν στη κατεχόμενη από τους Γερμανούς Σερβία (συμπεριλαμβανομένου του Μπανάτ). Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει πάνω από 11000 Εβραίους πολίτες της Σερβίας, κυρίως από το Βελιγράδι, 3800 από το Μπανάτ, και 1100 πρόσφυγες από την κεντρική Ευρώπη (κυρίως την Αυστρία). Ο τελικός απολογισμός

51

Spas Tashev [stashev@diariojudio.com], *La deportacion de los judios de Macedonia, Vardar y la region del Egeo: 3ra. Parte, La transferencia a Bulgaria de Macedonia del Vardar y de la Region del Egeo por parte de Alemania. Mie Jun 13 2012 (23 Sivan, 5772), 2012*

52 Το *Σύμφωνο Clodius – Popov*

53 SELECTED WORKS

ESKALACIJA U HOLOKAUST Od streljačkih vodova do gasnog kamiona koncentracionog logora na Sajmištu: Dve odlučujuće faze Holokausta u Srbiji

ESCALATING INTO HOLOCAUST From execution squads to the gas van of the concentration camp at Sajmište: Two defining phases of the Holocaust in Serbia

Istojski arhiv Beograda, Historical Archives of Belgrade, 236 σελίδες, 2017, Βελιγράδι

11 Απριλίου 2022

Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,

σελ. 15 από 46

Νότια και Κεντρική Σερβία & Μπανάτ: Γενεσιουργές Αιτίες, Ιδιαιτερότητες, Κινηματογράφος, Σήμερα

Ολοκαύτωμα στην Κροατία και Ρουμανία, Γενοκτονία Ρομά

Καθηγητές Βλάσιος Βλασιδής & Στράτος Δορδανάς – *Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία* - Πανεπιστήμιο Μακεδονία

των νεκρών αντιπροσωπεύει σχεδόν το 90% του προπολεμικού εβραϊκού πληθυσμού της Σερβίας.

Η εξόντωση των Εβραίων της Σερβίας υλοποιήθηκε σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη, η οποία διήρκεσε από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο 1941, περιλάμβανε τη δολοφονική εκτέλεση με τυφεκισμό των Εβραίων ανδρών, οι οποίοι πυροβολήθηκαν στο πλαίσιο (και με πρόσχημα) της πολιτικής των αντιποίνων [Geiselmordpolitik] που διενεργούνταν από τις δυνάμεις της Βέρμαχτ ως απάντηση σε πράξεις εξέγερσης και σαμποτάζ. Η δεύτερη φάση, μεταξύ Δεκεμβρίου 1941 και Μαΐου 1942, αφορούσε την φυλάκιση των γυναικών και των παιδιών στο Semlin [στο Staro Sajmište – Παλαιός Εκθεσιακός χώρος] Judenlager [Στρατόπεδο για Εβραίους Σέμλιν στο Στάρο Σάιμισστε]⁵⁴ στο Βελιγράδι και εξόντωσή τους με ασφυξία σε ένα κινητό κλειστό ημιφορτηγό αερίων.^{55 56 57 58} Τυπικά το Σέμλιν βρισκονταν εντός των ορίων του Ανεξαρτήτου Κράτους της Κροατίας [Nezavisna Država Hrvatska, NDH], όμως ήταν υπό τη Διοίκηση των Γερμανών.

⁵⁴ *If Not Now, When...?, International Conference, The Future of the Site of the Old Fairground Staro Sajmište in Belgrade*, 10th to 12th of May 2012, An introductory Conference-Reader, 138 σελίδες, Βελιγράδι

autora: Nenada Fogela, Milana Fogela i dr Milana Koljanina, „Jevrejski logor Zemun“ - *Holokaust i kolaboracija u Srbiji* 2013, σελίδες 28, Βελιγράδι

⁵⁵ <http://www.semlin.info/>

Κλειστό ημιφορτηγό παρόμοιο με αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση των εγκλείστων γυναικόπαιδων στο Σάιμισστε του Βελιγραδίου, 1941-1942

⁵⁶ Jovan Byford, *Shortly afterwards, we heard the sound of the gas van: Survivor Testimony and the Writing of History in Socialist Yugoslavia*, *History & Memory*, Volume 22, Number 1, Spring/Summer 2010, σελίδες 5-47, Indiana University Press

⁵⁷ Mathias Beer, *Die Entwicklung der Gaswagen beim Mord an den Juden*, *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 35. Jahrg., 3. H. (Jul., 1987), σελίδες 403-417, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH

⁵⁸ Mladenka Ivanković, *THE "SAJMIŠTE" (EXHIBITION GROUNDS) IN SEMLIN, SERBIA: THE CHANGING OF MEMORY*, *Jewish Political Studies Review*, Vol. 22, No. 3/4 (Fall 2010), σελίδες 59-67

Ας αφήσουμε όμως τον Στρατηγό των SS, Gruppenführer Χάραλντ Τούρνερ να μας αφηγηθεί τα ανωτέρω όπως τα παραθέτει σε μια επιστολή του της 11^{ης} Απριλίου 1942⁵⁹: *Ήδη, πριν από μερικούς μήνες, έχω προποβολήσει και σκοτώσει όλους τους Εβραίους τους οποίους είχα καταφέρει να συλλάβω στην περιοχή αυτή, έχω συγκεντρώσει όλες τις Εβραίες γυναίκες και παιδιά σε ένα στρατόπεδο [σημ. στο Σάιμισστε - Sajmište] και, με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Ασφαλείας [SD], πήρα στα χέρια μου ένα «κλειστό ημιφορητό ξεψειριάσματος» [δηλαδή έναν κινητό θάλαμο εξόντωσης με ασφύζια], και, σε περίπου 14 ημέρες έως 4 εβδομάδες θα έχω επιφέρει την οριστική εκκαθάριση έξω από το στρατόπεδο, η οποία, σε κάθε περίπτωση, μετά την άφιξη του Meyssner και τη μεταβίβαση του στρατοπέδου σε αυτόν, συνεχίστηκε (η εκκαθάριση) από τον ίδιο.^{60 61}*

Ο υπεύθυνος της όλης διαδικασίας εξόντωσης σχεδόν 6500 γυναικόπαιδων με το κλειστό ημιφορητό ήταν ο ανώτερος Συνταγματάρχης των SS Oberführer Εμάνουελ Σσέφερ.⁶² Πώς αποδόθηκε δικαιοσύνη και τι τιμωρία επιβλήθηκε στους δυο αυτούς Γερμανούς; Ο μεν Τούρνερ εκδόθηκε στη Γιουγκοσλαβία και, μετά από δίκη και καταδίκη, εκτελέστηκε με απαγχονισμό στο Βελιγράδι το 1947. Ο δε Σσέφερ, αφού διέφυγε για κάποια χρόνια τη σύλληψη, δικάστηκε στη Γερμανία για διάφορα αδικήματα και κατηγορίες. Στις 20 Ιουνίου του 1953 εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση για όλα τα αδικήματα, συμπεριλαμβανόμενου και του ανωτέρω. Η ποινή που του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, ανήρχετο σε φυλάκιση 6 ετών και 6 μηνών. Το 1956 απελευθερώθηκε. Πέθανε ήσυχα το 1974. Αφήνω σε εσάς την αριθμητική και τα συμπεράσματα.

Είναι φανερό ότι ο θεσπισμένος αντισημιτισμός στη Σερβία επέτρεψε να περάσει πιο εύκολα η εξόντωση. Όχι μόνο δεν υψώθηκε κάποια φωνή διαμαρτυρίας, έστω και δειλή, αλλά, την 1^η Ιανουαρίου 1942, η «Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας» (sic) του Μίλαν Νέντιτς⁶³ έθεσε σε κυκλοφορία 4 αναμνηστικά γραμματόσημα για να «τιμήσει» τη «Μεγάλη Αντι-Μασονική Έκθεση» η οποία έλαβε χώρα στο Βελιγράδι (22 Οκτωβρίου 1941 – 19

⁵⁹ Christopher R. Browning, *The Final Solution in Serbia _ The Semlin Judenlager - A Case Study*, *Yad Vashem Studies* Vol. XV, σελίδες 55-90, Jerusalem 1983 (ευχαριστώ τον Christopher Browning για την ευγενή ταχυδρόμηση του άρθρου)

⁶⁰ Η *πλήρης επιστολή του Χάραλντ Τούρνερ* από <http://www.ghwk.de/>

⁶¹ Walter Manoschek, *“Serbien ist judenfrei”: Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42*, σελίδα 184, R. Oldenbourg Verlag, 1995, München

⁶² <http://cieh-chre.org/mesta-stradanja-i-antifasisticke-borbe-u-beogradu/>
Rena Rädle & Milovan Pisarri, *MESTA stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. priručnik za čitanje grada, Beograd _ Forum za primenjenu istoriju*, 2013, Beograd : Pekograf, 313 σελίδες, O Emanuel Schäfer στη σελίδα 189, 2013, Βελιγράδι

⁶³ Sabrina P. Ramet & Ola Listhaug, *Serbia and the Serbs in World War Two*, 335 σελίδες, Palgrave MacMillan, 2011

Ιανουαρίου 1942)⁶⁴. (Μήπως από σύμπτωση η έκθεση αυτή έλαβε χώρα μετά από ένα μήνα από τα εγκαίνια αντιστοιχής έκθεσης στο Παρίσι με τον τίτλο «Ο Εβραίος και η Γαλλία»;⁶⁵) Τα γραμματόσημα απεικονίζουν μια δυνατή και νικηφόρα Σερβία η οποία συντριβεί την κακόβουλη Μασονική – Κομμουνιστική – Εβραϊκή συνωμοσία για παγκόσμια κυριαρχία. Παραδόξως (;) απουσιάζουν τελείως τα εθνικοσοσιαλιστικά σύμβολα του Ράιχ.⁶⁶ Την έκθεση οργάνωσε ο Αντισημίτης εξάδελφος του και μέλος της *Κυβέρνησης*

⁶⁴ Jelena Banjac, *Antimasonski plakati _ Anti-Masonic posters 1941-1942*, iz Kolekcije plakata u vlasništvu mirka ilića _ from the mirko ilić private collection of posters, 35 σελίδες, beograd / belgrade • oktobar / october 2015

http://www.festivaloftolerance.com/files/press/2015_antimasonski_plakati.pdf

⁶⁵ Παρίσι 5 Σεπτεμβρίου 1941 έως και 15 Ιανουαρίου 1942 έκθεση με τίτλο «ο Εβραίος και η Γαλλία» υπό την Αιγίδα του *Ινστιτούτου Ερευνών Εβραϊκών Θεμάτων* (sic). το φιλμάκι από τα εγκαίνια: <https://www.youtube.com/watch?v=DKHlz8U0BUs> ο επίσημος κατάλογος & άρθρο με άλλα στοιχεία ([εδώ1](#) & [εδώ2](#))

⁶⁶ Μεγάλη Αντιμασονική Έκθεση στο Βελιγράδι, 1941-1942 (Ουσιαστικά Αντι - Ιουδαϊκή) & Φάκελοι πρώτης μέρας κυκλοφορίας με γραμματόσημα Αντισημιτικού Περιεχομένου
Αφίσα της Μεγάλης Αντιμασονικής Έκθεσης στο Βελιγράδι, 22 Οκτωβρίου 1941

Λεζάντα: Ο Εβραίος κρατάει τα νήματα. Ποιανού και πώς;
Θα λάβεις απάντηση στην Αντιμασονική Έκθεση

Βελιγράδι, 2 Ιανουαρίου 1942, Φάκελος πρώτης μέρας κυκλοφορίας των «αναμνηστικών» γραμματοσήμων της «Αντιμασονικής Έκθεσης»

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Posters11.jpg>

[Visualizing Otherness II Center for Hol Gen Studies University of Minnesota_\(2006\)](#)

<http://www.masonicinfo.com/hatestamps.htm>

[Exhibition on the Holocaust in Serbia Pissarri_\(2012\)](#)

<http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/stamps/>

Εθνικής Σωτηρίας και συνεργάτης της Γερμανικής Διοίκησης Δρ. Ντιμίτριγιε Λιότιτς [Димитрије Λοτιћ]⁶⁷ όταν, ήδη, είχε συντελεστεί η σχεδόν πλήρης εξόντωση του ανδρικού Εβραϊκού πληθυσμού. Μεταξύ άλλων, ο Λιότιτς ίδρυσε και το Σερβικό Σώμα Εθελοντών [Српски добровољачки корпус SDK], γνωστό και ως Ljotićevci από τον ιδεολογικό ηγέτη τους, ένα στρατιωτικό σχηματισμό συνεργάτη των Γερμανών με κύριο στόχο την εξόντωση των παρτιζάνων. Συγκροτήθηκε στο έδαφος της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης της Σερβίας και, μεταξύ των στόχων του, ήταν η καταπολέμηση των κομμουνιστών και η εξόντωση των Εβραίων.

Ας στραφούμε στη συνέχεια στις υπό Βουλγαρική κατοχή περιοχές της Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας.

Στη Νοτιοανατολική Γιουγκοσλαβία – Σερβία, σημερινή Βόρεια Μακεδονία, αρχικά, μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποδέχτηκε τα Βουλγαρικά στρατεύματα ως απελευθερωτές. Μαζί με τον Βουλγαρικό Στρατό κατοχής έφθασαν και μερικοί πολίτες, οι οποίοι έλκυαν την καταγωγή τους από την περιοχή, για να οργανώσουν τη διοίκηση. Εδώ, σε αντίθεση με την Ελλάδα, θεωρούσαν τον πληθυσμό de facto Βουλγαρικό. Όμως, υπήρχε ένα αγκάθι: αυτό της παρουσίας πάνω από 7000 Εβραίων κατοίκων οι οποίοι αποτελούσαν εμπόδιο στην πλήρη ενσωμάτωση της περιοχής αυτής ως αναπόσπαστο μέρος της «Νέας Μεγάλης Βουλγαρίας». Γιατί; μα, απλούστατα, ο βουλγαρικός Νόμος για την Προστασία του Έθνους απαγόρευε την απόδοση Βουλγαρικής υπηκοότητας σε οιονδήποτε Εβραίο και, κυρίως, σε αυτούς των «Νέων Βουλγαρικών Χωρών».

Αυτό όμως δεν εμπόδισε την υλοποίηση άλλων πιο «πεζών» επιδιώξεων: Η άμεση εφαρμογή του άρθρου 26 του ανωτέρω Νόμου αποδεικνύει τη σπουδή με την οποία ήθελαν οι τότε βουλγαρικές αρχές να λεηλατήσουν τις περιουσίες των Εβραίων κατοίκων στην περιοχή που κατείχαν. Είχαν ήδη εκτυπωθεί αναλυτικά έντυπα Δηλώσεων Περιουσιών (στα Βουλγαρικά) για να συμπληρωθούν υποχρεωτικά το καλοκαίρι του 1941. Έτσι, ξεκίνησαν αμέσως, βάζοντας «χέρι» και «στο χέρι» το 25% όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Εβραίων.⁶⁸

⁶⁷ Jovan Byford, *The willing bystanders: Dimitrije Ljotić, 'Shield Collaboration' and the destruction of Serbia's Jews*, 17ο κεφάλαιο του Βιβλίου Haynes, Rebecca and Rady, Martyn eds. *In the Shadow of Hitler: Personalities of the Right in Central and Eastern Europe*, 2014, σελίδες 295-312, London, U.K.: I.B. Tauris, New York

⁶⁸ Με το άρθρο 26 του Νόμου για την Προστασία του Έθνους ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 23 Ιανουαρίου 1941 (και ίσχυσε έως την 27^η Νοεμβρίου 1944) ήταν Νόμος «πατιτούρα» [πιστό αντίγραφο] των φυλετικών Νόμων της Νυρεμβέργης αλλά εμπεριείχε και “καινοτομίες”! Με το άρθρο 26 δικαιούνταν οι Βουλγαρικές αρχές κατοχής να απαιτήσουν την άμεση απόδοση του 25% όλης της περιουσίας κατοίκων Εβραϊκής θρησκευτικής ταυτότητας. Γι’ αυτό το λόγο τύπωσαν λεπτομερέστατα έντυπα δηλώσεων περιουσίας (και για τους Εβραίους Βούλγαρους εννοείται). Μια τέτοια δήλωση έχει στην κατοχή του ο κύριος Β.Μ. από τα Σκόπια και είχε την ευγενή καλοσύνη να με προωθήσει ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο με δέσμευση την ανωνυμία. Ο

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η κατάσταση ήταν διαφορετική από διάφορες απόψεις. Πρώτον δεν υπήρχε βουλγαρικός πληθυσμός ούτε βέβαια τμήμα με, έστω, «βουλγαρική» συνείδηση. Το ίδιο ίσχυε και για τους Εβραίους. Εδώ δεν κατοικούσαν απλώς Εβραίοι, κατοικούσαν Εβραίοι Έλληνες με τις παραδόσεις τους και, για τη συντριπτική πλειοψηφία των Σεφαραδιτών, με τα Ιουδαϊό - Ισπανικά [Judeo Esraïol], τη γνωστή γλώσσα Λαντίνο. Αμέσως η βουλγαρική κυβέρνηση αποδύθηκε σε μια εισστρατεία εκβουλγαρισμού με την απαγόρευση χρήσης της Ελληνικής γλώσσας και την υποχρεωτική χρήση της Βουλγαρικής. Άλλαξαν όλα τα τοπωνύμια στα Βουλγαρικά. Προσπάθησαν να δελεάσουν ή και να εξαναγκάσουν τους Χριστιανούς Έλληνες να δεχθούν τη Βουλγαρική υπηκοότητα. Στην περίπτωση των Εβραίων τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπέστησαν από την πρώτη στιγμή λεηλασία των περιουσιών τους, καταναγκασμούς, διώξεις και κακομεταχείριση επιπλέον των όσων υπέστησαν οι Χριστιανοί αδελφοί τους. Επίσης πολλοί νέοι επιστρατεύτηκαν για καταναγκαστικά έργα και μέσα στην κυρίως Βουλγαρία,⁶⁹

Νόμος για την Προστασία του Έθνους είναι πλέον προσβάσιμος στην Ιστοσελίδα των Βουλγαρικών Αρχείων:

<http://www.archives.bg/>

Παρατίθεται η 6^η σελίδα της Δήλωσης Περιουσίας του Ρ.Μ. από τα Σκόπια:

⁶⁹ (μεταξύ αυτών και ο **Σσαμπετάι Τσιμίνο** από την Καβάλα και έτσι διασώθηκε)

Ας σημειωθεί ότι οι βουλγαρικές αρχές έφθασαν μέχρι το σημείο να τους προτείνουν Βουλγαρική υπηκοότητα – αν και αυτό δεν επιτρέπονταν, όπως προαναφέρθηκε, από τη βουλγαρική νομοθεσία – εάν θα στρέφονταν ενάντια στους Χριστιανούς συμπολίτες τους.⁷⁰ Εκείνοι όμως, με πείσμα, αρνούνταν να στραφούν εναντίον των συμπολιτών τους αλλά και ήταν ανυποχώρητοι ως προς το να απεμπολήσουν την Ελληνική εθνική ταυτότητά τους.

Η ερμηνεία για την εμμονή και την απροθυμία τους να υποκύψουν στις Βουλγαρικές υποσχέσεις και απειλές είναι απλή:

Οι Εβραίοι Έλληνες ήταν απλά Έλληνες, ούτε περισσότερο αλλά ούτε και λιγότερο από τους άλλους Έλληνες. Ο δεύτερης κατηγορίας (μη μουσουλμάνος) υπήκοος της τώως Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατέστη αυτομάτως Έλληνας πολίτης πρώτης κατηγορίας, ίσος με τους Χριστιανούς και Μωαμεθανούς συμπολίτες του. Ουδέποτε θεσπίστηκαν διατάξεις που να επιτρέπουν διακρίσεις σε βάρος του, ένεκα του θρησκευμάτος του. Επιβεβαίωση των ανωτέρω έχουμε το 1941. Το απόσπασμα της Ειδικής Γερμανικής Αποστολής Ρόζεμπεργκ εξέφρασε τη δυσάρεστη έκπληξη του στην Έλική του Αναφορά για τη Δράση του στην Ελλάδα διότι, μετά από λεπτομερή επισκόπηση της Εβραϊκής παρουσίας σε όλη τη χώρα που πραγματοποίησε το 1941, διαπίστωσε, με τη δική του ορολογία «ότι δεν υφίσταται Εβραϊκό Πρόβλημα στην Ελλάδα»⁷¹

Οι βουλγαρικές κυβερνήσεις της εποχής ήταν καιροσκόποι «α λα καρτ»: Προσχώρησαν στον Άξονα για να αποκτήσουν μεγάλα εδαφικά οφέλη. Όμως, ούτε καν μια συμβολική συμμετοχή στην πολεμική προσπάθεια του Άξονα δεν είχαν, λ.χ., δεν

<http://holocaustteaching.eu/en/library/archives/38-evrei-po-vreme-na-izvarshvane-na-stroitelni-deynosti-v-evreyski-trudovi-grupi>

⁷⁰ Με κάθε επιφύλαξη. Αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα χωρίς πηγή (σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Βουρουτζίδη ο οποίος αναφέρεται σε μαρτυρία Σερραίων που είχαν σχέσεις με το Εβραϊκό Συμβούλιο).

⁷¹ *Abschlussbericht über die Tätigkeit des Sonderkommandos Rosenberg in Griechenland, Sonderkommando Rosenberg, 15 November 1941*, Athen, Bundesarchiv Berlin, σελίδα 14 *Έλική Αναφορά της Δραστηριότητας του Ειδικού Αποσπάσματος Ρόζεμπεργκ στην Ελλάδα*, 15^η Νοεμβρίου 1941, Αθήνα, Ομοσπονδιακό Αρχείο Βερολίνου, σελίδα 14 **Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg NS30/75 BundesArchiv, Berlin** (για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ήταν προσβάσιμο, μαζί με άλλα, στον ιστότοπο του BundesArchiv αλλά όχι πλέον)

ένα μέρος της Έλικής Αναφοράς στα Αγγλικά

15 Νοεμβρίου 1941

Έλική Αναφορά της Δραστηριότητας της Ειδικής Αποστολής "Ρόζεμπεργκ" στην Ελλάδα

Zahlenmäßige Stärke der Juden in Griechenland.

Saloniki	55 000 Juden	Übertrag:	78 450 Juden
Korfu	3 000 "	Patras	150 "
Kavalla	3 000 "	Evos	100 "
Jannina	3 000 "	Chios	50 "
Athen	2 500 "	Insgesamt:	78 750 Juden.
Volos	1 500 "		
Larissa	1 250 "	Der jüdische Anteil an der griechischen Bevölkerung beträgt	
Karuthi	1 100 "	sonit fast genau 1 %.	
Trikkala	1 000 "	Για τον μέσο Έλληνα δεν υφίσταται Ιουδαϊκό πρόβλημα!!!!	
Komotiai	1 000 "	A. Die innergriechische Bedeutung des Judentums.	
Drama	950 "	Für den Durchschnittsgriechen gibt es bisher kaum	
Dydimotichon	900 "	eine Judenfrage. Er sieht nicht die politische Gefahr des	
Kastoria	700 "		
Ohania	650 "	Abschliessend kann dem Reichsleiter und dem OKW	
Ohalkis	500 "	gemeldet werden, dass das Sonderkommando Griechenland	
Veria	500 "	seinen Auftrag in allen wesentlichen Punkten erfüllt hat.	
Serezis	500 "		
Akte	450 "		
Evevras	300 "		
Florina	250 "		
Alexandropolis	200 "		
Zante	200 "		
Übertrag:	78 450 "		

(Ομοσπονδιακό Αρχείο, Βερολίνο)

απέστειλαν ούτε ένα σώμα «εθελοντών» στο Ανατολικό Μέτωπο. Κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ με μεγάλη απροθυμία και αρκετούς μήνες μετά το Ράιχ. Από την άλλη πλευρά, όμως, ενεργοποίησαν αμέσως Αντί – Ιουδαϊκή νομοθεσία και κακομεταχειρίζονταν, εξευτέλιζαν, λεηλατούσαν και υπέβαλλαν σε καταναγκαστική εργασία τους «δικούς» τους Εβραίους, τους Εβραίους Έλληνες & αυτούς της ΝΑ Σερβίας. Το όριο όμως ήταν η φυσική εξόντωση. Εκεί οι βουλγαρικές κυβερνήσεις τήρησαν αναβλητική στάση. Ήταν μεν κοινοί Κλέφτες, δεν ήταν όμως Γενοκτόνοι. Επίσης, επειδή δεν ήταν τυφλωμένοι από το φυλετικό μίσος, «έβλεπαν» και έκριναν, πάντοτε πιο μπροστά από τους Γερμανούς, προς τα που «φυσούσε ο άνεμος».

Κατά την άποψή μου, η 2^α Φεβρουαρίου 1943, όταν ο Στρατάρχης φον Πάουλος παραδόθηκε στις Σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις στο Στάλινγκραντ, αποτελεί τη σημαδιακή ημερομηνία καμψής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν πλέον ηλίου φαεινότερο προς τα που έγερνε η πλάστιγγα. Και πάλι όμως πήρε πάνω από δυο χρόνια για να τελειώσει ο πόλεμος, διάστημα κατά το οποίο το Ράιχ ενέτεινε ακόμη περισσότερο τον «Πόλεμο εναντίον των Εβραίων» με τα γνωστά αποτελέσματα. Ήταν επίσης ημερομηνία – ορόσημο μετά την οποία όλες οι χώρες – σύμμαχοι του Άξονα ή προσκολλημένες στο άρμα του Ράιχ άρχισαν να μην τρέφουν αυταπάτες ως προς την τελική έκβαση του Πολέμου.

Μολαταύτα το χρέος της Βουλγαρικής Κυβέρνησης έναντι των ευεργετών της παρέμεινε ανοικτό. Έπρεπε με κάποιο τρόπο, με κάποιο αντάλλαγμα, να το αποπληρώσει. Ο νομιμοποιημένος Αντισημιτισμός της Βουλγαρίας της εποχής σε συνδυασμό με τα εδαφικά συμφέροντά της σφράγισε την μοίρα των Εβραίων των «Νέων» εδαφών: Οι Εβραίοι των κατεχομένων περιοχών έγιναν το εμπορεύσιμο αγαθό, το μέσο πληρωμής και ανταπόδοσης της Γερμανικής απλοχεριάς.

Έτσι, στις 22 Φεβρουαρίου του 1943, υπογράφεται το Σύμφωνο Ντάννεκερ – Μπέλεφ στη Σόφια.⁷² Σύμφωνα με αυτό, η βουλγαρική κυβέρνηση ανέλαμβανε την υποχρέωση να παραδώσει στους Γερμανούς 20.000 Εβραίους από τα νέα και παλιά εδάφη της Βουλγαρίας σε συγκεκριμένα σημεία συγκέντρωσης για «προώθηση στα Ανατολικά». Η προθεσμία παράδοσης έληγε την 15^η Απριλίου 1943.⁷³ Η μοίρα χιλιάδων ανθρώπων σφραγίστηκε με τον χειρότερο τρόπο.

⁷² Το πλήρες κείμενο της *Συμφωνίας Ντάννεκερ – Μπέλεφ* με επεξηγήσεις

⁷³ <http://diariojudio.com/bin/forojudio.cgi?ID=8496&q=0>

Spas Tashev [stashev@diariojudio.com], *La deportación de los judíos de Macedonia, Vardar y la región del Egeo: 7ma. Parte La deportación de los judíos de las "nuevas tierras" en el año 1943*, *Mie Jul 11 2012 (21 Tammuz, 5772)*, 2012

Συμφωνητικό (πρώτη σελίδα) μεταξύ του Hauptsturmführer SS [Λοχαγού των Ες Ες] Ντάννεκερ και του Βούλγαρου Κομισάριου επί των Ιουδαϊκών Θεμάτων Μπέλεβ για την εκτόπιση 20.000 Εβραίων από τα «Καινούργια» και Παλιά Εδάφη της Βουλγαρίας προς τις Ανατολικές Περιοχές του Γερμανικού Ράιχ υπογραφέν στη Σόφια την 22^α Φεβρουαρίου 1943. Ο Μπέλεβ διέγραψε το μέρος της πρότασης το οποίο αναφέρονταν και σε εκτοπίσεις Εβραίων και από την κυρίως

Κορύφωση

Ημέρα X; Η νύχτα της 3^{ης} προς την 4^η Μαρτίου του 1943, 79 χρόνια πριν: Οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σάρωσαν τις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα και Σέρρες και, με μιας, συλλάβανε όλους τους Εβραίους κατοίκους, σηκώνοντάς τους στη μέση της νύχτας και κατάσχοντάς τα υπάρχοντά τους. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν με οργάνωση. Τους έκλεισαν σε καπναποθήκες πως λ.χ. αυτή της οδού Σαλαμίνας 1 στη Ξάνθη. Μερικές μέρες αργότερα, και με πολύ ταλαιπωρία, με διάφορους τρόπους και αποστολές, τους προώθησαν σε διαμετακομιστικά στρατόπεδα έγκλεισης – συγκέντρωσης στις πόλεις Ντούπνιτσα και Άνω [Γκόρνα] Τζουμαγιά (σημερινό Μπλαγκόεβγκραντ) εντός της «παλαιάς» Βουλγαρίας. Εκεί παρέμειναν μέχρι την 18^η – 19^η Μαρτίου 1943. Κατόπιν, με δυο συρμούς τους μετέφεραν στο λιμάνι της πόλης Λομ στο Δούναβη όπου ενώθηκαν και με τους Εβραίους από τη Σερβική πόλη Πιρότ, επίσης υπό Βουλγαρική κατοχή. Στο Λομ οι Βούλγαροι υπήγαγαν το σύνολο των Εβραίων στη δικαιοδοσία των Γερμανών, δηλαδή του Ράιχ (αν και συνέχισαν να επικουρούν τους Γερμανούς με φρουρούς και στα ποταμόπλοια αλλά και στα τρένα, αργότερα, από τη Βιέννη). Στις 20–22 Μαρτίου οι Εβραίοι επιβιβάστηκαν σε 4 Βουλγαρικά ποταμόπλοια και μεταφέρθηκαν στη Βιέννη μέσω μιας διαδρομής στο Δούναβη η οποία πέρασε από το Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη. Τα πλοία αυτά ήταν το

[Παλαιά Εδάφη] της Βουλγαρίας. Τα τέταρτο και πέμπτο σημεία προσυγκέντρωσης των προς εκτόπιση Εβραίων με «προϋπολογισθέν» σύνολο εντοπιζόμενων 6.000 ψυχές, δηλαδή η Άνω Τζουμαγιά και η Ντούπνιτσα προορίζονταν ως διαμετακομιστικά σημεία εντός της κυρίως Βουλγαρίας για τους Εβραίους Έλληνες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Καραντζόρντζε»⁷⁴ και το «Βοϊβόντα Μίσιτς» τα οποία αναχώρησαν πρώτα και την επομένη απέπλευσαν το «Σατούρνους» και το «Γσσαρ Ντουσσάν».^{75 76 77}

Το ταξίδι στη Βιέννη διήρκησε 5 έως 8 μέρες. ΟΛΟΙ οι Εβραίοι εστάλησαν με τρένο από τη Βιέννη στην Τρεμπλίνκα σε δυο αποστολές την 26η και την 28η Μαρτίου, όπου και εξοντώθηκαν σε θαλάμους με ασφυξιογόνα αέρια με την άφιξή τους.^{78 79} Επιπροσθέτως, στις 4 Μαΐου 1943 οι Γερμανοί συγκέντρωσαν και συνέλαβαν αιφνιδιαστικά γύρω στους 1100 Εβραίους από το Διδυμότειχο, Σουφλί και Νέα Ορεστιάδα στη συνοριακή ζώνη του Έβρου την οποίαν είχαν κρατήσει στην κατοχή τους. Στις 8 Μαΐου τους έστειλαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί, την 10^η Μαΐου, τους εκτόπισαν στο Άουσβιτς. Πλέον σε όλη την Θράκη μας δεν παρέμενε ούτε ένας ομόθρησος.

⁷⁴ Στοιχεία για το «Καραντζόρντζε» (2020). Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εξαίρετο [συνάδελφο στην IHRA κύριο Zoltan Toth-Heinemann, Communication Officer at Holocaust Memorial Center, Budapest](#) για την εύρεση των στοιχείων αυτών.

⁷⁵ Natan Greenberg *Dokumenti* (στα Βουλγαρικά) 1945 (εξαντλημένο)

⁷⁶ Spas Tashev, *THE DEPORTATION OF THE JEWS FROM VARDAR MACEDONIA AND AEGEAN REGION _ FACTS AND MYTHS*, 56 σελίδες, 2012

⁷⁷ Frederick B. Chary, *The Bulgarian Jews and the Final Solution 1940-1944*, University of Pittsburgh Press, 137 σελίδες (σελίδες 101-129 Deportations from the New Territories), 1972, London

⁷⁸ Hans-Joachim Hoppe, *Bulgarian nationalities policy in occupied Thrace and Aegean Macedonia, Nationalities Papers* The Journal of Nationalism and Ethnicity, 14:1-2, σελίδες 89-100, Routledge, 1968

⁷⁹ Wolfgang Benz, *Dimension des Völkermords _ Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus*, Series: Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte, Band 33, σελίδες 584 (για τις εκτοπίσεις δεσ σελίδες 292-297), OLDENBOURG WISSENSCHAFTSVERLAG, 1991, München

⁸⁰ ⁸¹Τοιουτοτρόπως, οι Εβραίοι Έλληνες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτυχαν της αμφιλεγόμενης τιμής να είναι οι πρώτοι οι οποίοι εκτοπίστηκαν με σκοπό και στόχο τη δολοφονία τους εκτός της Χώρας. Οι τότε Βουλγαρικές αρχές σίγουρα γνώριζαν τι σήμαινε «μετεγνατάσταση στα Ανατολικά του Ράιχ». Εν τούτοις ούτε στενοχωρήθηκαν ούτε υπέβαλαν τους εαυτούς τους στη βάσανο των σχετικών ερωτημάτων.

⁸⁰ *Weekly Political Intelligence Summary No. 180 of 17th March 1943*, Political Intelligence Summaries, TNA _ The National Archives, FO 371/36614-0013, page 15, London

αναφορά:

Gabrovsky, Minister of the Interior, according to a German report, announced in the *Sobranje* on the 28th February that new and severer measures were to be taken against the **Jews**. Four special **Jewish** concentration camps had been set up, and to them **Jews** considered unreliable and guilty of spreading rumours would be sent. He also added that the worst offenders would be sent to the ghettos in **Poland**.

Weekly Political Intelligence Summary No. 181 of 24th March 1943, Political Intelligence Summaries, TNA _ The National Archives, FO 371/36615, pages 12-13, London

αναφορά:

SOUTH-EASTERN EUROPE.

The almost identical timing of press campaigns throughout the countries of South-Eastern Europe leaves little doubt as to their origin. The Reich Ministry of Propaganda, working through the German Legations in the different capitals, appears to press one button and immediately the particular campaign is started. During the past week, it has been an intensification and justification of anti-Semitism. Typical of this campaign is an article in the *Porunca Vremii*, of Roumania, which maintains that there must be a final settlement of the **Jewish** problem: "This, the **Jews** have brought on themselves. They have gone so far as to be a plague to all nations. Their demonstrations (of hate, greed and insolent antipathy) compel us to adopt such measures." *Dnes*, the Bulgarian paper, justifies such a policy towards the **Jews** because they have "endangered the interests of the State and of the people by their scandalous dealings, because they have been a disintegrating ferment in weak minds, and because they still continue their anti-social activities . . . Even the most simple-minded must realise that this fight is waged against an incorrigible people, so that the State, in applying these measures, is only acting in self-defence." Reports from many sources indicate that the Germans have recently increased considerably their pressure upon these South-Eastern European States to adopt these harsher measures against the **Jews**. In Bulgaria, for example, many **Jews** from occupied Thrace and Macedonia (Monastir and Skopje) are said to have been rounded up and sent to concentration camps during the past three weeks. This is only a preliminary, according to other reports, to further action, which includes their deportation to ghettos in Poland (*Summary No. 180*). In Roumania a number of "disturbers of law and order," including **Jews** and Communists, are reported to have been deported to an unknown destination by order of the Cabinet.

⁸¹ *Barbarity To Jews. Retribution by Allies, Commons Endorse A Pledge*, The Times (London, England), Friday, Dec 18, 1942; pg. 4

Persecution of The Jews. Record of German Brutality, Plan of Extermination, The Times (London, England), Monday, Dec 21, 1942; pg. 3;

The Tyranny In Europe. Resisting Bondsmen and Troubled Satellites, The Times (London, England), Saturday, Jan 02, 1943; pg. 13

Ακριβώς μια εβδομάδα αργότερα, τη νύχτα της 10^{ης} προς 11^{ης} Μαρτίου 1943, οι Βουλγαριές Δυνάμεις Κατοχής συνέλαβαν και συγκέντρωσαν γύρω στους 7200 ανθρώπους, στα Σκόπια, στο Μοναστήρι (Μπίτολα) και στο Σσιπ, τους έκλεισαν σε καπνομάγαζα, κύρια στο Μόνοπολ στα Σκόπια το οποίο **σώζεται** και είναι μνημείο, και σε λιγότερο από δυο εβδομάδες τους εκτόπισαν, σιδηροδρομικώς, στο Στρατόπεδο Εξόντωσης Τρεμπλίνια. Ουσιαστικά, δεν επέζησε κανείς.⁸²

Φαίνεται ότι σε θέματα γραφειοκρατικής τάξης η τότε Βουλγαρική Διοίκηση επεδείκνυε αξιοζήλευτη επιμέλεια. Έτσι έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να γνωρίζουμε από έγγραφα της λογιστικής παρακολούθησης της εκτόπισης το 1943, ότι γνώριζαν τον τελικό προορισμό των εκτοπισμένων, την Τρεμπλίνια, και ότι υπολόγιζαν τα έξοδα της αποστολής μέχρι το τελευταίο πφένιχ⁸³.

Δυστυχώς, με την ύπαρξη του «εύφορου» εδάφους των αντι-ιουδαϊκών νόμων, η απόσταση ανάμεσα από την καταδίωξη μέχρι τη γενοκτονία πρόβαλλε [δυσσιώνα] πολύ βραχεία.

Και λίγα λόγια για το Διοικητή του Στρατοπέδου στην Τρεμπλίνια: Ήταν ο **Φράντζ Πωλ Στανγκλ**, παρατσούκλι «Ο Λευιός Θάνατος». Γεννήθηκε στην Αυστρία την 26^η Μαρτίου 1908 και πέθανε στην φυλακή από καρδιακή προσβολή στο Ντίσελντορφ της Ο.Δ. της Γερμανίας την 28^η Ιουνίου 1971. Υπήρξε Hauptsturmführer SS [Λοχαγός των

⁸² Η ύπουλη τακτική της Γερμανίας συνεχίζονταν . . .

Bulgaria Deports Jews to Germany, *New York Times*, 24 Μαρτίου 1943

⁸³ Ομοιότυπο παραχωρηθέν από την Κυρία Λιλιάνα Μιζράχη, Πρόεδρο του Κεφαλαίου Ολοκαυτώματος, 2013, Σκόπια

	<p>ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Έδρα Τμήμα Ελέγχου Εσόδων Αριθμός Χ. 25-783</p> <p>Σόφια, 2α Σεπτεμβρίου, 1943 Προς Το Β.Ο.Τ Γραφείο "Μπαλκάν" Ενταύθα</p> <p>Με αυτή την αλληλογραφία Αριθμός 9 VP tra 705 ADRV, η Δρέσδη μας ενημερώνει ότι τα 2 τρέινα τα οποία απεστάλησαν από εσάς στην Τρεμπλίνια δεν διήλθαν μέσω Ουγγαρίας και Σλοβακίας αλλά, μάλλον, μέσω Ζάγκρεμπ - Μάρμπουργκ - Λίντερμπεργκ - Όντερμπεργκ - Τρεμπλίνια.</p> <p>Γι' αυτό το λόγο, τα έξοδα μεταφοράς ανά κεφαλή αυξήθηκαν από 48,65 Ράιχσσμάρκς σε 55,35 Ράιχσσμάρκς, δηλαδή, η αύξηση είναι της τάξης των 6,70 Ράιχσσμάρκς.</p> <p>Έτσι, για τους υπολογισμούς των πωλήσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τον αναλογούν ποσό των Ράιχσσμάρκς 25734,70 = 862,113 Λέβα και να το εμφανίσετε αριθμητικά.</p> <p>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: /п/ St. Αντρεεφ</p> <p>Πιστό Αντίγραφο του πρωτοτύπου</p>
--	--

Ες Ες] και Διοικητής των εξής δυο Στρατοπέδων Εξόντωσης στην κατεχόμενη Πολωνία: Α. του Σόμπιμπορ για το διάστημα από 28 Απριλίου 1942 έως 30 Αυγούστου 1942 και Β. της Τρεμπλίνκα για το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 1942 έως τον Αύγουστο του 1943. Ο Φράντζ Στανγκλ κατηγορήθηκε για τη δολοφονία 1.200.000 ανθρώπων αλλά καταδικάστηκε για μόνο . . . 900.000 σε ισόβια δεσμά στο Ντίσελντορφ της Ο.Δ. της Γερμανίας την 22^α Δεκεμβρίου 1970. Πέθανε, έγκλειστος, από καρδιακή προσβολή την 28^η Ιουνίου 1971. Ο Σάϊμον Βίζενταλ⁸⁴ υπολόγισε ότι για κάθε μια από τις 900.000 δολοφονίες που είχε καταδικαστεί, εξέτισε ποινή εγκλεισμού στην φυλακή διάρκειας 18 δευτερολέπτων! Ας ακούσουμε όμως τι μας λέει η κυρία Τερέζα Στανγκλ (η σύζυγος το 1971): «Ποτέ, μα ποτέ, δεν χαστούκισε ή έδειρε τα παιδιά του. Ούτε λέρωσε ποτέ την άσπρη στολή ιππασίας του με το να αγγίξει έστω και έναν από τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο φυλακισμένους οι οποίοι χάθηκαν [δολοφονήθηκαν] κατά τη διάρκεια που ήταν Διοικητής στο Σόμπιμπορ και στην Τρεμπλίνκα. Ήτανε ένας αφάνταστα καλός και στοργικός πατέρας. Έπαιζε με τις ώρες με τα παιδιά του. Τους έφτιαχνε κούκλες, τα βοηθούσε να ντυθούν. Δούλευε μαζί τους, τους μάθαινε αναρίθμητα πράγματα. Τον λάτρευαν - και τα τρία. Ήταν ιερός για αυτά.»⁸⁵

Τα τρία στοιχεία τα οποία πρέπει να τονισθούν είναι, πρώτον, ότι η Βουλγαρική Κυβέρνηση εκτόπισε τους τελευταίους Εβραίους της Νότιας Σερβίας [σημερινή Βόρεια Μακεδονία] αρκετούς μήνες μετά την πλήρη εξόντωση των υπολοίπων στην υπό Γερμανική κατοχή κεντρική και βόρεια Σερβία. Το δεύτερο είναι ότι, πάλι, δεν ακούστηκε καμιά φωνή διαμαρτυρίας, όσο και δειλή, ούτε από τη Σερβική πλευρά αλλά και ούτε από τη Βουλγαρική, και, το τρίτο, είναι ότι η βουλγαρική ηγεσία δε μπορούσε να επικαλεσθεί και να αιτιολογήσει τους εκτοπισμούς με τη δικαιολογία ότι «δεν ήξερε» το πώς θα κατέληγαν αυτοί οι άνθρωποι που προωθούσε «στα Ανατολικά». Προηγούμενα δημοσιεύματα στον τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ γνωστοποιούσαν για την σχεδόν ολοκληρωτική εξόντωση, αυτή του 99%, των Εβραίων στην υπό των Γερμανών κατεχόμενη Σερβία, καθώς και για την άμεση εξόντωση, εκτός ελαχίστων, όσων μεταφέρονταν στα

⁸⁴ Alan Levy, *Nazi Hunter _ The Wiesenthal File (chapters about Franz Stangl)*, σελίδες 276-335, Constable Publishers, 1993, London

⁸⁵

Gitta Sereny, *Into that Darkness _ An Examination of Conscience*

(interviews with Franz Stangl), 319 σελίδες, Vintage Book, 1983, New York

«Ανατολικά». Νομίζω ότι στο φαινόμενο του θεσπισμένου Αντισημιτισμού οφείλεται η αποδοχή της «Μετεγκατάστασης στα Ανατολικά» χωρίς να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις από τους θύτες.⁸⁶

Συμπερασματικά, σε αυτό το σημείο, μπορούμε να παραθέσουμε ένα σύνολο **ομοιοτήτων, διαφορών και ιδιαιτεροτήτων:**

- Σε όλες τις περιοχές, οι Εβραϊκής καταγωγής κάτοικοι ήταν συγκεντρωμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα (εύκολο να τους βρεις και να τους εγκλείσεις).
- Όλοι ήταν Σεφραδίτικης καταγωγής εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
- Η περίπτωση της υπό Γερμανικής κατοχής Σερβίας είναι μοναδική: Πρώτη κατέστη Judenfrei (δηλαδή «ελεύθερη» από Εβραίους) πολύ πριν το τέλος του 1942. Σε αυτό συνετέλεσε, ίσως, και ο καθεστωτικός Αντισημιτισμός, άσχετα της «ηπιότητάς» του (sic) την οποία, σήμερα, επικαλείται στην επίσημη Έκθεση για το «Ολοκαύτωμα στη Σερβία» η Σερβία το 2012 (βλέπε παρακάτω). Η κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία ήταν περιπλεγμένη διότι δεν ήταν μόνο πολυεθνική (Σέρβοι, Κροάτες, Σλοβένοι, Βόσνιοι κτλ.) αλλά και, θρησκευολογικά, πολυδογματική (Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Μουσουλμάνοι κτλ.) με ταυτόχρονη ταύτιση μιας εθνοτικής ομάδας με κάποιο δόγμα. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, δεν νοούταν [ούτε και σήμερα νοείται!] Εβραίος Σέρβος ή Μωαμεθανός Σέρβος.
- Μοναδική περίπτωση εξόντωσης σε τοπικό Στρατόπεδο με ασφυξιογόνο αέριο εκτός περιοχής Γενικής Διοίκησης Πολωνίας αποτέλεσε το Στρατόπεδο Semlin στο Στάρο Σάμιμιστε στα περίχωρα του Βελιγραδίου.
- Από τους Αρχηγούς Εκκλησιών, μόνο ο Αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός†, ο μοναδικός Ιεράρχης στην κατεχόμενη Ευρώπη, είχε το θάρρος να υπερασπισθεί τους μη Χριστιανούς συμπολίτες του.
- Ο εκτοπισμός των Εβραίων με σκοπό την εξόντωση έλαβε χώρα στις Βουλγαροκρατούμενες περιοχές ή ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη τον Μήνα

86

Πως ήταν δυνατόν να **μη** γνωρίζουν;
Άρθρα Εφημερίδων **Δεκέμβριος 1942-Ιανουάριος 1943_1**

THE TIMES
Στο τέλος του **1942, 99%** των **Εβραίων Γιουγκοσλάβων** (στις Κατεχόμενες από τη Γερμανία περιοχές) ήταν ήδη **Νεκροί!**

Ninety-nine per cent. of Yugoslav Jews, and those who had taken refuge in Yugoslavia, are now dead. About 1,000 have remained alive, though almost all under conditions of internment, their lives in imminent danger. Of this number, 220, only have reached the outer world. The details of the bestial cruelty and sadism by which the 85,000 others were slaughtered achieve a degree of horror which numbs the mind.

Imperial and Foreign
PERSECUTION OF THE JEWS
RECORD OF GERMAN BRUTALITY
PLAN OF EXTERMINATION
A general picture of the persecution of the Jews by the Germans is contained in a statement, issued on Saturday by the Inter-Allied Information Committee, representing the allied Governments in London. No attempt has been made to present a complete historical record—that would not be possible, for many of the details have been overlooked in death itself—just enough is shown to reveal the extent of the persecution that is taking place.
Δευτέρα, 21 Δεκ. 1942

JEWS DEPORTED FROM SALONIKA
CRUSH IN CATTLE WAGONS
FROM OUR OWN CORRESPONDENT
ISTANBUL, MAY 25
Of the 55,000 Jews of Salonika only about 5,000 foreign Jews, mostly of Spanish and Turkish nationality, remain in that town: all the rest have been deported to Poland.
An eyewitness of the deportations says that men and women were put separately in cattle wagons, with only one small opening on the roof for ventilation. Eighty persons were in each wagon, where they had to stand up all the time pressed against each other like sardines. They were provided with one loaf of bread each and a jar containing a small supply of water for all; there was no provision whatever for sanitation.
They travelled for several days in those conditions—many dying during the journey—to a place in Yugoslavia which had been converted into a lazaretto, where they were disinfected, and their heads, including those of the women, completely shaved. From there the survivors were sent to Cracow, where all trace of them has been lost.

25 Μαΐου 1943

ΕΒΡΑΙΟΙ
ΕΚΤΟΠΗΣΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από τους 55000 Εβραίους
της Θεσσαλονίκης,
περίπου 5000
εκτοπίστηκαν
στην Πολωνία

THE TIMES

{The Times, Αθήνα, 26 Μαΐου 1943}

Μάρτιο του 1943· Ημερολογιακό ορόσημο αποτελεί η 2^α Φεβρουαρίου 1943, ημέρα που παραδόθηκε στις Σοβιετικές ΕΔ ο Στρατάρχης Πάουλος στο Στάλινγκραντ.

- Στη Νότια Σερβία οι Βούλγαροι εκτόπισαν τους Εβραίους μετά που οι Γερμανοί εξόντωσαν όλους τους Εβραίους στο κομμάτι που ήταν υπό την κατοχή τους.
- Στην Ελλάδα, η πρώτη εκτόπιση Εβραίων Ελλήνων πολιτών έγινε από τους Βούλγαρους.
- Στη Σερβία, την εξόντωση των Εβραίων ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο τακτικός στρατός του Ράιχ με βοήθεια από μια μικρή ομάδα των Υπηρεσιών Ασφαλείας.
- Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη, το «έργο» το διεκπεραίωσαν οι Υπηρεσίες Ασφαλείας του Γερμανικού Ράιχ.
- Η Τρεμπλίνα ήταν αποκλειστικά Στρατόπεδο Εξόντωσης. Το σύμπλεγμα Άουσβιτς – Μπιρκενάου ήταν, ταυτόχρονα, τόπος Εξόντωσης και στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Έτσι υπάρχουν από το Άουσβιτς κάποιοι/ες, ελάχιστοι/ες, επιζώντες και επιζώσες, ενώ όμως από την Τρεμπλίνα μετριούνται στα δάκτυλα.

Μικρή Παρένθεση – Λεών Χάγουελ 1912 – 1997 και το **Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη**

Ο Λεών Χάγουελ γεννήθηκε την 26^η Οκτωβρίου 1912. Γονείς του ήταν ο επιπλοποιός Αλμπέρτος Χάγουελ –1943 (είχε κατασκευάσει τα έπιπλα του Στρατηγού Χατζηανέστη) και η Ντουντούν Φλωρεντίν –1943. Ήταν ο δεύτερος γιος από πέντε παιδιά: τον Σολομών 1910–1993, τη Ματθίλδη 1915–1943, τον Ανρύ 1917–2017, και τον Ισαάκ [Ϊζακινίκο] 1921–1943. Ο Σολομών, ως προστάτης λόγω 5 παιδιών, δεν υπηρέτησε στον Στρατό ούτε πολέμησε. Ο Λεών, αν και είχε πεταλοειδή νεφρά (δεν το ήξερε τότε), όχι μόνον υπηρέτησε 1933–1934 αλλά, όπως όλοι οι Έλληνες έφεδροι, επιστρατεύτηκε και πολέμησε στο Αλβανικό Μέτωπο όπου και τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο τέλος του 1940 ο Σολομών παντρεύεται την Έττυ Γιατένιο, Εβραία Ισπανίδα της Θεσσαλονίκης. Η Έττυ έγινε αυτόματα Ελληνίδα υπήκοος με τον τότε ισχύοντα Αστικό Κώδικα (αποδείχτηκε μοιραίο). Η θεία Ματίλντα είχε ήδη παντρευτεί τον Μωϋς Μπενμαγιόρ και είχε αποκτήσει ένα αγοράκι το 1939 τον εξάδελφό μου Ιακώβ ή Ζζακ (είναι ο μικρός στη [φωτογραφία του γάμου](#) κάτω στο μέσον).

Έτσι φτάνουμε στο πρώτο τρίμηνο του 1943. Τεκμήριο των τεκταινόμενων αποτελεί το γεγονός ότι τα τελευταία ένσημα ασφάλισης του Λεών στο ΙΚΑ είναι του Ιανουαρίου και επικολλώνται στο βιβλιάριο τον Φεβρουάριο 1943. Ο ίδιος, (υπ)ακουώντας (σ)τα κελεύσματα της διορισμένης ηγεσίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας (του Νομικού Προσώπου) ότι οι παντρεμένοι θα έχουν προνομιακή μεταχείριση στη μετεγκατάστασή

τους στην . . . Κρακοβία παντρεύτηκε την Ζαν («Ιωάννα») Αρδίτι, λίγες μέρες πριν τον εκτοπίσουν στο Άουσβιτς τον Απρίλιο του 1943. Έτσι «ταξίδεψαν» στο ίδιο τραίνο (πάντα βέβαια για την . . . Κρακοβία!) ο Λεών, η Ζάν και οι γονείς Αλμπέρτος και Ντουντούν. Ο Αλμπέρτος και η Ντουντούν, άμα τη αφίξει τους στο Άουσβιτς πήγαν κατευθείαν στους θαλάμους αερίων. Τα ίχνη της Ζαν χάνονται . . . Η Ματίλντα, με άλλη αποστολή, αφικνείται έγκυος στο δεύτερο κρατώντας από το χέρι τον εξάδελφό μου. Νομίζω αντιλαμβάνεστε τη συνέχεια. Ο Μωϋς Μπενμαγιόρ επέζησε για μερικούς μήνες μόνο . . . Ο Ιζακινίκος, του οποίου φέρω με τιμή το όνομα, έφτασε εξαντλημένος από τα καταναγκαστικά έργα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και πήγε κατευθείαν στους θαλάμους αερίων. Η Έττυ του Σολομών χάνεται και αυτή. Ο Σολομών επιζεί, εξαναγκάζεται στις πορείες στα ενδότερα της Γερμανίας και απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς από το Νταχάου. Τον Ανρϋ ο Σολομών και ο Λεών τον έστειλαν λαθραία στην Παλαιστίνη και μετάνιωσαν που δεν έσωσαν έτσι και τον Ιζακινίκο.⁸⁷

Αφήσαμε τον Λεών στο Άουσβιτς. Έγινε **έγκλειστος του Στρατοπέδου** [Häftling] και . . . περιηγητής! Μετά από το Μπιρκενάου, είχε την αμφιλεγόμενη τιμή να «γνωρίσει» το φοβερότερο όλων, το Γιαβόρτζνo και, κατόπιν, το Άουσβιτς IV ή Μπλεχάμμερ. Έσσερεις φορές οι φρουροί ήταν έτοιμοι να τον στείλουν στους θαλάμους αλλά μάλλον είχε τύχη (στο Άουσβιτς δεν μιλάμε για Θεό). Απελευθερώθηκε από τις Σοβιετικές Ένοπλες Δυνάμεις την 27^η Ιανουαρίου 1945. Η Πολιτεία τον τίμησε με ένα αναμνηστικό μετάλλιο. Για τη μητέρα μου Υβέτ Μπεράχα (1923–2017) μπορείτε να δείτε την **μαρτυρία**.⁸⁸

(κλείνει η μικρή παρένθεση)

Μικρό Προσάρτημα (περιληπτικά)– Κροατία, Ρουμανία, Γενοκτονία Ρομά

Θα δώσω μια μικρή γεύση για το Ολοκαύτωμα στην Κροατία, την Ρουμανία και τις περιοχές που προσάρτησε ή εισέβαλε καθώς και για τη Γενοκτονία των Ρομά στα Βαλκάνια.

A. Κροατία

Ήταν γνωστός ο διακαής πόθος των Καθολικών Χριστιανών Κροατών να “χωρίσουν” από τους βάρβαρους Ορθόδοξους Χριστιανούς Σέρβους της “Ανατολής”.

⁸⁷ Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, *2013_The History of the Jews of Salonica and the Holocaust _ An Exposé*, 42 σελίδες, *Sephardic Horizons*, vol. 3, issue 3
<http://www.sephardichorizons.org/Volume3/Issue3/hagouel.html>

⁸⁸ *Μαρτυρία της Υβέτ Χάγουελ*

Έτσι, ελέω Γερμανικού Ράιχ, ιδρύεται τη 10^η Απριλίου 1941 το λεγόμενο Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας με αρχηγό τον Άντε Πάβελιτς, ένα μονοκομματικό κράτος της φασιστικής οργάνωσης των Ustaša. Το κράτος αυτό συμπεριλάμβανε και σχεδόν όλη τη σημερινή **Κροατία** καθώς και τη **Βοσνία και Ερζεγοβίνη**.

Το κράτος αυτό αποφάσισε για τους (Ορθόδοξους Χριστιανούς – ΟΧ) Σέρβους την πολιτική του ένα τρίτου ήτοι το ένα τρίτο θα εκδιωχθούν, το ένα τρίτο θα βαπτιστούν Καθολικοί Χριστιανοί με τη βία, και το ένα τρίτο θα εξοντωθεί. Όσο για τους Εβραίους εφάρμοσε τους Γερμανικούς Νόμους της Νυρεμβέργης με στόχο τον ολοκληρωτικό αφανισμό τους. Για τους Ρομά επεφύλαξε την ίδια γενοκτονική πολιτική η οποία, πέραν και της ρατσιστικής αιτιολόγησής της, ήταν επιπλέον καμουφλαρισμένη με το πρόσχημα της μη προσαρμοστικότητας των Ρομά στην κρατούσα κοινωνική τάξη αλλά και το ότι ήταν και κακοποιά στοιχεία.

Το κύριο κέντρο εγκλεισμού και εξόντωσης αποτέλεσε το διαβόητο για τις θηριωδίες και βαρβαρότητες που τελέστηκαν Στρατόπεδο **Jasenovac**. Ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί πόσα άτομα δολοφονήθηκαν εκεί. Οι Σέρβοι που εξοντώθηκαν υπολογίζονται από 45000 έως και 55000, οι Ρομά μεταξύ 15000 με 20000 από γύρω στους 25000, και Εβραίους μεταξύ 12000 με 20000.

Στο σύνολο δολοφόνησαν γύρω στις 330000 Σέρβους (ΟΧ) σε όλη την επικράτεια της Κροατίας και Βοσνίας, και πλέον των 30000 Εβραίων Κροατών δολοφονήθηκαν είτε στην Κροατία είτε στο Άουσσβιτς – Μπιρκενάου. Για ενδεικτική βιβλιογραφία δέστε την υποσημείωση⁸⁹.

⁸⁹ Jovan Byford, *Picturing Genocide in the Independent State of Croatia - Atrocity Images and the Contested Memory of the Second World War in the Balkans*, 2020, 215 σελίδες, New York
Pino Adriano & Giorgio Cingolani (Translator Riccardo James Vargiu), *Nationalism and Terror Ante Pavelić and Ustasha Terrorism - from Fascism to the Cold War*, 2018, 480 σελίδες, Central European University Press, Budapest-New York
Rory Yeomans, *The Utopia of Terror - Life and Death in Wartime Croatia*, 2015, 287 σελίδες, University of Rochester Press, Rochester
Robert B. McCormick, *CROATIA UNDER ANTE PAVELIĆ - America, the Ustaše and Croatian Genocide*, 2014, 260 σελίδες, I.B.Tauris & Co Ltd, London
Alexander Korb, *Im Schatten des Weltkriegs - Massengewalt der Ustaša gegen Serben, Juden und Roma in Kroatien 1941-1945*, 2013, 517 σελίδες, Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH, Hamburg
Srđa Trifković, *Ustaša: Croatian Fascism and European Politics, 1929-1945*, 2η έκδοση, 2011, 208 σελίδες, The Lord Byron Foundation for Balkan Studies, Chicago, Ottawa, London
Milorad Dodik, President of the Organization Council, [SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE JASENOVAC - SYSTEM OF CROATIAN USTASHA CAMPS OF GENOCIDE 1941-1945](#), May 8-10 2000, 501 σελίδες, Banja Luka - Donja Gradina, Banja Luka

Επίσης ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας και δει του Καρδινάλιου **Alojzije Viktor Stepinac** της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ είναι και παραμένει το λιγότερο αμφιλεγόμενος⁹⁰.

Αξίζει να τονίσουμε τον συνεχή αναθεωρητισμό της Κροατίας ως προς τις όποιες ευθύνες και ενοχές για το Ολοκαύτωμα ([εδώ1](#), [εδώ2](#), [εδώ3](#)).

B. Ρουμανία

Όπως προείπαμε, η Ρουμανία μόλις το 1925 χειραφέτησε τους Ιουδαίους πολίτες της, και αυτή η χειραφέτηση ήταν και κολοβή. Ο Αντι-Ιουδαϊσμός ήταν βαθιά ριζωμένος όπως και η προικατάληψη εναντίων των Ρομά. Όσο για τους Ρομά είναι ενδιαφέρον ότι για αιώνες ήταν σιλάβοι^{91 92} στη Ρουμανία (παλιές Βλαχία – Βαλαχία και Μολδαβία ή Μολδοβλαχία) για περισσότερο από 500 χρόνια και μέχρι τα μέσα του 19^{ου} αιώνα.

Στις αρχές του Πολέμου όσοι αυτοπροσδιορίζονταν ως Εβραίοι ήταν πάνω από 700000.

Μέχρι την είσοδο των Σοβιετικών Στρατευμάτων από την άνοιξη του 1944, η Ρουμανία ήταν ουσιαστικά μια δικτατορία υπό το Στρατάρχη **Ίον Αντονέσκου**. Η Ρουμανία συμμετείχε πολύ ενεργά στην εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Με την έναρξη της εισβολής τελέστηκε το ειδεχθές έγκλημα του **Πογκρόμ** στην πόλη **Ιάσιο** όπου, σε διάστημα τριών ημερών (28–30 Ιουνίου 1941), δολοφονήθηκαν πάνω από 13000 Εβραίοι κάτοικοι⁹³. Μέχρι και οι Γερμανοί τρόμαζαν από την βαρβαρότητα! Αν και κάποιοι

⁹⁰ Branimir Stanojević, *Alojzije Stepinac Εγκληματίας ή Άγιος - Alojzije Stepinac zločinac ili svetac*, 1985, 684 σελίδες Nova knjiga Beograd (Σερβικά)
Anthony Henry, *Archbishop Stepinac: The Man and His Case*, January 1, 1947, 112 σελίδες, Newman Bookshop, Westminster MD

⁹¹

Ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό έργο (και το μοναδικό) το οποίο θίγει το θέμα της δουλείας των Ρομά στη Ρουμανία είναι το έργο **«Αφερίμ!»** του γνωστού μου Ρουμάνου σκηνοθέτη **Radu Jude**. (2015)

Κριτική στα Ελληνικά [εδώ](#)

⁹² Viorel Achim, *The Roma in Romanian History*, 2004, 235 σελίδες, Central European University Press, Budapest: βλέπε κεφάλαιο II, [THE GYPSIES IN THE ROMANIAN LANDS DURING THE MIDDLE AGES. SLAVERY](#), σελίδες 27-86

Iulia Hau, *Roma slavery in Romania - a history: A history of more than 500 years of slavery of Roma population on the territory of Romania*, 7 Ιουλίου 2021, [europeana](#), 9 σελίδες

⁹³

Εβραίοι παραδόθηκαν στους Γερμανούς και εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς, η συντριπτική πλειονότητα σε ένα ποσοστό εξοντώθηκε τοπικά στις περιοχές που κατοικούσαν αλλά κύρια, από τις περισσότερες περιοχές, εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα και πρόχειρους καταυλισμούς στην **Τρανσνίστρια [Υπερδνειστερία]** (περιοχή της **Ουκρανίας** μεταξύ των ποταμών **Δνειστερου** και **Μπούχ**). Στην **Οδησσό** οι Ρουμάνοι έσφαξαν σχεδόν 30000 Εβραίους σε διάστημα μόλις . . . δυο ημερών! (22–23 Οκτωβρίου 1941) με τη συνδρομή μελών του **Einsatzgruppe** των ΕςΕς και εθνικά Γερμανών της περιοχής⁹⁴.

Στην Τρανσνίστρια εξοντώθηκαν οι περισσότεροι από τη σκληρή εργασία, τις κακουχίες, την πείνα, τις άθλιες συνθήκες επιπλέον των ευθέων δολοφονιών. Το σύνολο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος ανέρχεται σχεδόν στα 380000. Επίσης στην Τρανσνίστρια κατέληξαν και γύρω στους 12000 Ρομά από αυτούς που είχαν εκτοπίσει.

Σημειώνω ότι μόλις το 2004 η Ρουμανία αναγνώρισε την ευθύνη και την ενοχή της στο γενοκτονικό έγκλημα ([εδώ](#)). Επίσης η στάση της Εκκλησίας της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια των γεγονότων ήταν μεμπτή⁹⁵ αν λάβουμε και υπόψιν μας ότι η Ρουμανία ήταν ελεύθερη και όχι υπό Γερμανική Κατοχή.

Για ενδεικτική βιβλιογραφία δέστε την υποσημείωση⁹⁶.

Η Έξοδος των Τραίνων **Îesirea trenurilor din gară**

Ένα κινηματογραφικό έργο το οποίο θίγει το θέμα το Πογκρόμ εναντίον των Εβραίων της πόλης του Ιάσιου στη Ρουμανία τον Ιούνιο του 1941. Σε σκηνοθεσία του γνωστού μου Ρουμάνου σκηνοθέτη **Radu Jude**. (2020), και, ως επιστημονικού συμβούλου, του συναδέλφου μου στην IHRA **Adrian Cioflâncă**.

Κριτικές [εδώ](#)

[Pogrome in Rumänien 1941 - Die Todeszüge von Iași](#), [Der Spiegel](#), 30.06.2016

⁹⁴ Aleksandr Kruglov and Kiril Feferman, [Bloody Snow - The Mass Slaughter of Odessa Jews in Berezovka Uezd in the First Half of 1942](#), 2019, σελίδες 13-42, [Yad Vashem Studies](#) 47, 2, Jerusalem

Charles King, *Odessa: Genius and Death in a City of Dreams*, 2011, 336 σελίδες, W. W. Norton Company, New York

⁹⁵ Ion Popa, *The Romanian Orthodox Church and the Holocaust*, Σεπτέμβριος 2017, 256 σελίδες, Indiana University Press, Bloomington, Indiana

Grant T. Harward, *ROMANIA'S HOLY WAR - Soldiers, Motivation, and the Holocaust*, 2021, 335 σελίδες, CORNELL UNIVERSITY PRESS, Ithaca and London

⁹⁶ Radu Ioanid, *The Holocaust in Romania: The Destruction of Jews and Roma under the Antonescu Regime, 1940–1944* (Published in association with the United States Holocaust Memorial Museum) - 2η έκδοση, April 7, 2022, 701 σελίδες, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Maryland

Stephen McGrath, [A lesser known history_ Romania's key role in Holocaust explored in new book](#), [The Times of Israel](#), 7 February 2022

Γ. Γενοκτονία των Ρομά στα Βαλκάνια

Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι οι Ρομά στην Ελλάδα ούτε διώξεις υπέστησαν τοπικά με αιτία ή αφορμή την ιδιότητά (καταγωγή) τους αλλά ούτε και εκτοπίστηκαν σε Στρατόπεδα Εξόντωσης. Μια αιτιολογία με λογική βάση ίσως ήταν η προθυμία των Γερμανών να μη θίξουν τους Μουσουλμάνους Τούρκους, τους οποίους διακαώς θέλαν για συμμάχους, με το να κυνηγήσουν τους Ρομά στην Ελλάδα όπου αρκετοί ήταν Μουσουλμάνοι (και μακρινοί συγγενείς των Ρομά στην Τουρκία⁹⁷).

Maksim Goldenshteyn, *SO THEY REMEMBER - A Jewish Family's Story of Surviving the Holocaust in Soviet Ukraine*, 2022, 181 σελίδες, University of Oklahoma Press, Norman Oklahoma

ADINA BABES – FRUCHTER & ANA BĂRBULESCU (edited by:), *THE HOLOCAUST IN SOUTH-EASTERN EUROPE: HISTORIOGRAPHY, ARCHIVES RESOURCES AND REMEMBRANCE*, 2021, 322 σελίδες, Vernon Press, Wilmington, Delaware

Mihai I. Poliec, *The Holocaust in the Romanian Borderlands - The Arc of Civilian Complicity*, 2019, 188 σελίδες, Routledge Taylor and Francis, New York

Diana Dumitru, *The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust The Borderlands of Romania and the Soviet Union*, 2016, 288 σελίδες, Ion Creangă State Pedagogical University, Cambridge University Press, New York

Eric c. Steinhart, *The Holocaust and the Germanization of Ukraine*, 2015, 278 σελίδες, Cambridge University Press, New York (Μαζική Δολοφονία Εβραίων στην Τρανσνίστρια _ Κεφάλαιο 2: *Sonderkommando R: The Men and Women Who Made Germans and Created Killers*, σελίδες 39-74 & Κεφάλαιο 4: *The Mass Murder of Transnistria's Jews, December 1941–April 1942*, σελίδες 113-156)

Stefan Cristian Ionescu, *Jewish Resistance to "Romanianization"*, 2015, 1940–44, 282 σελίδες, Palgrave Macmillan, New York

Paul A. Shapiro, *The Kishinev Ghetto 1941–1942, A Documentary History of the Holocaust in Romania's Contested Borderlands, With Chronology by Radu Ioanid and Brewster Chamberlin*, 2015, 281 σελίδες, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama

Radu Harald Dinu, *Faschismus, Religion und Gewalt in Südosteuropa: Die Legion Erzengel Michael und die Ustaša im historischen Vergleich*, 2013, 284 σελίδες, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden

Henry Eaton, *The Origins and Onset of the Romanian Holocaust*, 2013, 224 σελίδες, Wayne State University Press, Detroit

L'horreur oubliée: la Shoah roumaine, 2011, 712 σελίδες, *Revue d'Histoire de la Shoah* 2011/1 (N° 194), Mémorial de la Shoah, Paris

Matatias Carp, Alexandra Laignel-Lavastine (Traduction), *Cartea Neagra: Le Livre Noir De La Destruction Des Juifs De Roumanie (1940 1944)*, 2009, 760 σελίδες, Éditions Denoël, Paris

Dennis Deletant, *Hitler's Forgotten Ally Ion Antonescu and His Regime, Romania 1940-1944*, 2006, 389 σελίδες, Palgrave MacMillan, New York

Radu Ioanid, *The Holocaust in Romania: The Destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu Regime, 1940-1944*, December 28, 1999, 381 σελίδες, Ivan R. Dee, Chicago

(Σημείωση: δώρο με ιδιόχειρη αφιέρωση από τον ίδιο. Σήμερα ο **Radu Ioanid** είναι ο Πρέσβης της Ρουμανίας στο Κράτος του Ισραήλ)

⁹⁷ Stéphane Laederich, Lev Tcherenkou, *The Rroma. 2 Bande: Volume 1: History, Language, and Groups, Volume 2: Traditions and Texts*, 1 December 2004, 1η έκδοση, 1098 σελίδες, Schwabe, Basel _ ο χάρτης [εδώ](#).

Επίσης η Βουλγαρία δεν καταδίωξε τους Ρομά Βουλγάρους.

Εδώ και η ειδοποιός διαφορά με το Ολοκαύτωμα: Το Γερμανικό Ράιχ δεν υπήρχε περίπτωση να εξαιρέσει από τη γενοκτονική του μανία έστω και έναν Εβραίο.

Η Ρουμανία εκτόπισε την πλειονότητα στην Υπερδνειστερία με τα γνωστά αποτελέσματα.

Στη Σερβία και στην Κροατία είχαν, περίπου, την ίδια πορεία και τύχη όπως οι Εβραίοι συμπολίτες τους.

Για ενδεικτική βιβλιογραφία δέστε την υποσημείωση⁹⁸ (καθώς επίσης και στις αναφορές και βιβλιογραφία για τα επιμέρους κράτη).

(τέλος μικρού προσαρτήματος)

Σημείωση

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να ελευθερώθηκε την 30^η Οκτωβρίου 1944 όμως οι τελευταίοι επιζώντες Εβραίοι στα Γερμανικά Στρατόπεδα απελευθερώθηκαν μόνο μετά την πλήρη συνθηκολόγηση του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ τον Μάιο του 1945.

Επιστρέφοντας στον ορισμό του Ολοκαυτώματος ξανατονίζω ότι το διάστημα 1939–1945 και η δολοφονική εξόντωση των Εβραίων, είτε στα Στρατόπεδα είτε με τυφεισμό ή άλλους τρόπους, είναι η κορύφωση της διαδικασίας του Ολοκαυτώματος. Το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε το 1941 αλλά και ούτε τελείωσε την 8^η Μαΐου 1945. Όταν ο Αντισημιτισμός, ο μείζων καταλύτης ο οποίος προλείανε το δρόμο για την Εβραϊκή Γενοκτονία, δεν έχει ελαχιστοποιηθεί αλλά υφέρπει με ύπουλο και συνάμα με λεπτό–ευφυή–πανούργιο τρόπο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για παρελθόν. Η εγρήγορση πρέπει να είναι συνεχής.

Ευχαριστώ δημόσια την κυρία **Cristina Kruck** και τον Δρ. **Stéphane Laederich**, Ζυρίχη. Τους ευχαριστώ για το δίτομο έργο του φίλου Stéphane, καθώς και για τις πολύτιμες πληροφορίες σε ιστορικά θέματα Ρομά άγνωστα στο ευρύ κοινό.

<https://www.srf.ch/audio/tagesgesprach/cristina-kruck-und-stephane-laederich-ueber-die-sprache-der-roma?id=10985371>

Επίσης χάρτης διασποράς από τον Ελλαδικό χώρο και [εδώ](#).

⁹⁸ Ivana Nikolic, *Serbia's Forgotten Role in the Roma Holocaust*, [Balkan Insight](#), December 17, 2018
Des territoires d'extermination à l'Est de l'Europe (1941 - 1944), 2016, 234 σελίδες, Revue Études Tsiganes_56-57, Paris

Anton Weiss-Wendt (editor), *The Nazi Genocide of the Roma - Reassessment and Commemoration*, 2015, 284 σελίδες, Berghahn, New York

Κινηματογράφος

Η πρώτη (και μέχρι πρόσφατα ξεχασμένη) απόπειρα κινηματογραφικής «μεταφοράς» των τεχθέντων (από τη μεριά των Βουλγάρων) ήταν το έργο «**Τα Αστέρια**» [[Sterne](#)] συμπαραγωγής της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Βουλγαρίας του 1959. Αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική αναπαράσταση της εκτόπισης των Εβραίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε διαμετακομιστικό Στρατόπεδο στην κυρίως Βουλγαρία, έστω και με μερικές ανακρίβειες άνευ σημασίας διότι δεν αλλάζουν την πραγματικότητα (λ.χ. μιλούν για Άουσβιτς αντί για Τρεμπλίνκα). Είναι ένα συγκινητικό, γλαφυρό και οξύ έργο – μαρτυρία για όλα τα ανωτέρω γεγονότα. Η Εβραία Ελληνίδα δασιάλα, καθ' οδόν προς την εξόντωσή της, επιμένει να διδάξει στη νεότερη γενιά (η οποία και αυτή οδεύει προς το θάνατο) το [Ελληνικό Αλφάβητο](#). Μιλάει Γερμανικά στον Γερμανό υπαξιωματικό και Λαντίνο στους πρεσβύτερους. Ακούμε να μιλούνται τα Λαντίνο και τα Εβραϊκά όταν απαγγέλλονται προσευχές. Ο Βούλγαρος γιατρός μιλάει τη γλώσσα του. ⁹⁹

Τα «Αστέρια» είναι μια κλασική ιστορία καταδικασμένης αγάπης για έναν Γερμανό στρατιώτη που ερωτεύεται μια Εβραία Ελληνίδα έγκλειστη σε διαμετακομιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Βουλγαρία. Ο στρατιώτης βρίσκεται σε ένα μικρό χωριό της Βουλγαρίας το 1943, και φυλάσσει εκτοπισμένους Εβραίους από την Ελλάδα. Οι κρατούμενοι ήταν καθ' οδόν προς το Άουσβιτς. Εκεί, λένε, θα εργάζονται σε αγροκτήματα λαχανικών. Φυσικά, όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Το ίδιο και οι περισσότεροι από αυτούς, αλλά κανείς δεν θέλει να το παραδεχτεί.

Εκείνη την εποχή (1959), επειδή η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας δεν ήταν αναγνωρισμένη ως κράτος, τα «Αστέρια» ήταν υποψήφια ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ως επίσημη συμμετοχή της Βουλγαρίας, αντί της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας! Αλλά, στη πραγματικότητα, ήταν μια ταινία της Ανατολικής Γερμανίας, και ήταν η πρώτη-και εξακολουθεί να είναι η μόνη –γερμανική– ταινία η οποία κέρδισε ποτέ το Prix du Jury στις Κάννες. Η ειρωνεία είναι ότι, ενώ η ταινία ήταν δημοφιλής στην Ανατολική Γερμανία, η προβολή της είχε απαγορευτεί στη Βουλγαρία! Γιατί να απαγορευτεί; Το συμπέρασμά μου είναι διότι έδειξε τόσο α) την επιμονή των

⁹⁹ DVD _ *Sterne (Αστέρια)*, Συμπαραγωγή Ανατολικής Γερμανίας (DEFA) και Βουλγαρίας, μαυρόασπρη, 92 λεπτά. Σκηνοθέτης: Konrad Wolf, Σενάριο: [Angel Wagenstein](#) (είναι 95 χρονών και ζει ακόμη στη Σόφια, ήταν επιστρατευμένος σε καταναγκαστικά έργα). Γλώσσες Γερμανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Λαντίνο, Εβραϊκά. Δραματουργία: Willi Brückner, Κάμερα: Werner Bergmann Έκδοση: Christa Wernicke, Μουσική: Simeon Pironkow, Καστ: Jürgen Frohriep (Walter), Sascha Kruscharska (Ruth), Stefan Pejtschew, Erik S. Klein (Kurt), Ivan Kondow (ο πατέρας της Ρουθ), Stiljan Kunew (ο Βούλγαρος ιατρός του Στρατοπέδου), 16mm, Αγγλικοί Υπότιτλοι, 1959

<http://www.imdb.com/title/tt0053306/>

Εβραίων Ελλήνων να εμμένουν πεισματικά στη διπλή κληρονομιά τους αυτή του Σεφαραδίτικου Ιουδαϊσμού και του Ελληνισμού τους, όσο και β) τον σαφή ρόλο των Βουλγαρικών αρχών της εποχής να μην εναντιώνονται σε Εικτοπίσεις από Διαμετακομιστικά Στρατόπεδα στο έδαφός τους.

Περνάει πάνω από μισός αιώνας(!) και έχουμε την εμφάνιση μιας νέας κινηματογραφικής απόπειρας, αυτή την φορά από τη (σήμερα) Βόρεια Μακεδονία τότε ΠΓΔΜ. Η Βόρεια Μακεδονία είναι και αυτή κληρονόμος της Αντισημιτικής προϊστορίας της Γιουγκοσλαβίας. Το 2011 εγκαινίασε το 4^ο μεγαλύτερο Κέντρο και Μουσείο Έρευνας και Μνήμης του Ολοκαυτώματος στον κόσμο με αρχικό κόστος πάνω από 24.000.000 δολάρια ΗΠΑ (από αποεθνικοποίηση—denationalization Ιουδαϊκών περιουσιών). Το 2012 προβάλλεται το κινηματογραφικό έργο το «**Τρίτο Ημίχρονο**» [Трето Полувреме] το οποίο η Κυβέρνηση χαρακτήρισε Εθνικού Ενδιαφέροντος.

Η κινηματογραφική ταινία με τίτλο «**Το Τρίτο Ημίχρονο**» (2012) εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα. Αφηγείται την ιστορία ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης των Σκοπίων που κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της βουλγαρικής κατοχής είχε για προπονητή της έναν Εβραίο, τον οποίο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν οι δυνάμεις κατοχής της Βουλγαρίας. Παράλληλα, το φιλμ του σκηνοθέτη Ντάρκο Μιτρέφσκι αφηγείται την ιστορία 7144 Εβραίων της τότε Νότιας Γιουγκοσλαβίας που οδηγήθηκαν σε θαλάμους αερίων στο Στρατόπεδο στη Τρεμπλίνια από τις Βουλγαρικές Αρχές και Δυνάμεις Κατοχής. Το σενάριο της ταινίας βασίστηκε στην αληθινή ιστορία της Νέτα Κοέν, Εβραία από τα Σκόπια (Η συνέντευξή της [εδώ](#)). Η ταινία, όπως αναμενόταν, κόντεψε να προκαλέσει σύρραξη μεταξύ της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ.

Μια άλλη ταινία - ντοκιμαντέρ, πόνημα του Καθηγητή Νομικής εξ Ηνωμένων Πολιτειών Ed Gaffney με τον τίτλο «**Empty Boxcars**» [Τα Κενά Εμπορικά Βαγόνια] κυκλοφόρησε το 2011–2012. Το ντοκιμαντέρ διαπραγματεύεται, κυρίως, την «σωτηρία» (sic) των 50000 Εβραίων της Βουλγαρίας από τους Βούλγαρους (ωσάν, όπως προείπαμε, οι Εβραίοι να αποτελούν μια συνομοταξία, Βούλγαροι να είναι μόνον οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Εξουχίας κτλ. - τώρα το πως ένα κυρίαρχο κράτος «σώζει» τους πολίτες του αυτό το αφήνω σε εσάς - διότι το κράτος μπορεί μόνο να προστατεύσει τους πολίτες ΤΟΥ). Επιπροσθέτως ασχολείται και με την εκτόπιση των Εβραίων της Βόρειας Ελλάδας και της Νότιας Γιουγκοσλαβίας. Τον γνώρισα στη Σόφια το 2012. Τον ευγνωμονώ διότι αποθανάτισε με συνέντευξη τον αειμνηστο Σσαμπετάι Τσιμίνο από την Καβάλα ο οποίος διασώθηκε καθότι τον είχαν επιστρατεύσει δια της βίας για καταναγκαστικά έργα στην κυρίως [«παλαιά»] Βουλγαρία. (το [διαφημιστικό της ταινίας](#) & η [Πρεμιέρα του Empty Boxcars στη Νέα Υόρκη το 2011](#))

Μια άλλη, σχετικά πρόσφατη, ταινία είναι η **Βουλγαρική Ραψωδία** [Българска рапсодия]¹⁰⁰ (2014–2015), μια συμπαραγωγή Βουλγαρίας – Ισραήλ την οποία εντάσσω στη συνεχή επιμονή της Βουλγαρίας να μην αποδέχεται την ενοχή της στις εκτοπίσεις στη Τρεμπλίνκα προς δολοφονική εξόντωση των Εβραίων από τις περιοχές που διοικούσε ως Δύναμη Κατοχής. Το Ισραήλ, για λόγους πολιτικούς, αρκείται σε μια απλή αναφορά στον Εκτοπισμό των Εβραίων που δεν κατείχαν Βουλγαρικά Διαβατήρια (sic) χωρίς, βέβαια, να «δείχνει» τον ένοχο. Η ταινία «χτίζει» την πλοκή με θεμέλια και πλαίσιο ένα παιδικό νεανικό τρίγωνο αγάπης, «μαλακώνει» τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η εκτόπιση των Εβραίων, εδώ από την Καβάλα, και, εμμέσως αλλά σαφώς, αφήνει τον μη γνώστη της ιστορίας θεατή με την (εσφαλμένη βέβαια) εντύπωση ότι, ουσιαστικά, οι Βουλγαρικές Ένοπλες Δυνάμεις κατοχής και η Βουλγαρική Αστυνομία ειτελούσαν διαταγές Γερμανών.

Τελευταία είναι η ταινία η Ντάρα του Γιασένοβατς [**Dara iz Jasenovca – εδώ**] (2020–2021). Σέρβικη παραγωγή για μια έγκλειστη μικρή Σέρβα στο διαβόητο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης και Εξόντωσης **Γιασένοβατς** της Κροατίας τον καιρό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Έχει ξεσηκώσει διάφορες κριτικές, άλλες θετικές και άλλες αρνητικές. Στα αρνητικά πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν τονίζει επαρκώς τις άλλες ομάδες εγκλειστών όπως Εβραίοι και Ρομά. Επίσης πλανάται η αύρα των κακών Κροατών συλλήβδην έναντι των καλών Σέρβων.

Πέραν τούτων, είναι μια απόπειρα ευαισθητοποίησης του παγκόσμιου κοινού όπου ελάχιστοι γνωρίζουν την ιστορία του Γιασένοβατς και τις φρικαλεότητες στην περιοχή της Κροατίας και Βοσνίας & Ερζεγοβίνης στο Β'ΠΠ.

Περίληψη:

Μετά την επίθεση στην Κοζάρα¹⁰¹ υπό την ηγεσία του Άξονα, η πλειοψηφία του τοπικού σερβικού πληθυσμού καταλήγει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ουστάσσε και των Γερμανών στο Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας.

Κατευθύνουν με τα πόδια οικογένειες προς βαγόνια για ζώα. Η δεκάχρονη Dara Ilić βαδίζει δίπλα στον μεγαλύτερο αδερφό της Јono και τον ρωτά γιατί δεν συλλαμβάνουν και άλλους όταν μοιάζουν. Μια γυναίκα που βαδίζει στην φάλαγγα των κρατουμένων κουβαλά το μωρό της που κλαίει και κάνει οπτική επαφή με μια

¹⁰⁰ *Βουλγαρική Ραψωδία*, Българска рапсодия, ταινία, 2014-2015 www.timesofisrael.com/a-bulgarian-love-triangle-in-the-shadow-of-world-war-two/
www.jpost.com/Israel-News/Culture/Not-a-Holocaust-movie-386286
<http://bnr.bg/el/post/100424775/me-tin-tainia-voulgariki-rapsodjia-arizei-to-djienes-kinimatograiko-estival-sti-varna>

¹⁰¹ Andrzej Krzak, *Guerilla Operations in Yugoslavia on the Basis of the Battle of Kozara*, 2010, *The Journal of Slavic Military Studies*, Volume 23, Issue 3, σελίδες 477-489
Κινηματογραφικό Έργο **Kozara**, 1962, και για την επίθεση στην Κozara δέστε [εδώ](#)

από τις νεαρές Κροάτισσες αγρότισσες που εργάζονται στα χωράφια. Αποφασίζει να αφήσει το μωρό μαζί της πριν επιστρέψει στην φάλαγγα.

Σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στολισμένο με τη ναζιστική γερμανική σημαία, ο πάτερ Μίροσλαβ Φιλίποβιτς χωρίζει τους άρρωστους και τους ηλικιωμένους από τους υπόλοιπους, που αναγκάζονται να μπουν στα βαγόνια. Η Ντάρα παρακολουθεί καθώς εκείνοι που μένουν πίσω πυροβολούνται και σκοτώνονται από τον Φιλίποβιτς. Χωρίς πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο πατέρας της, το τρένο μεταφέρει την Ντάρα, τη μητέρα της και τα δύο αδέρφια της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Γιασένοβατς. Σε μια άγνωστη τοποθεσία εκεί κοντά, ο πατέρας της Dara, ο Mile, είναι επιφορτισμένος με το να απομακρύνει και να ξεφορτωθεί τα πτώματα.

Εκείνο το βράδυ στο στρατόπεδο, οι φρουροί επινοούν ένα παιχνίδι με μουσικές καρέκλες ως ψυχαγωγία για τους Γερμανούς αξιωματικούς επισκέπτες. Ο κρατούμενος που χάνει κάθε γύρο σφαγιάζεται ή κατακρεουργείται από ένα σφυρί, κάτι που η Ντάρα γίνεται μάρτυρας.

Καθώς οι οικογένειες χωρίζονται, η μητέρα της Ντάρα αγωνίζεται και αρνείται να παραδώσει τον μεγαλύτερο γιο της. Πυροβολούνται και σκοτώνονται και οι δύο από έναν Ουστάσσε. Η Ντάρα αφήνεται να φροντίσει τον μικρότερο αδερφό της καθώς τους στέλνουν σε έναν ειδικό στρατόπεδο για γυναίκες και παιδιά. Καθιστά προσωπική της αποστολή και στόχο να εξασφαλίσει την επιβίωση του μικρότερου αδερφού της.

Με τη βοήθεια μιας Εβραίας κρατουμένης, της Blankica, η Dara σχεδιάζει την απόδρασή της.

Σήμερα

Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται σήμερα στις φίλες γειτονικές μας χώρες Σερβία^{102 103} και Βουλγαρία διότι, δυστυχώς, τα γεγονότα επικουρούν τον ορισμό του Ολοκαυτώματος.

Η Σερβία οργάνωσε μια Έκθεση στο Μουσείο Γιουγκοσλαβικής Ιστορίας από την 27^η Ιανουαρίου έως την 1^η Απριλίου 2012 με θέμα «Το Ολοκαύτωμα στη Σερβία». Εξέδωσαν και [κατάλογο](#) ο οποίος, πλέον, δεν είναι προσβάσιμος από την αρχική ιστοσελίδα (γιατί άραγε;). Η Σερβική κυβέρνηση αναγνωρίζει το γεγονός, όμως, προσπαθεί ταυτόχρονα, να αποποιηθεί πάσης ευθύνης. Έτσι, στο Κεφάλαιο «Εβραίοι στη Σερβία μεταξύ του Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου»¹⁰⁴ (προσέξτε πάλι τη

¹⁰² David Bruce MacDonald, *Balkan Holocausts? Comparing Genocide Myths and Historical Revisionism in Serbian and Croatian Nationalist Writing: 1986-1999*, Doctoral Dissertation, London School of Economics and Political Science, σελίδες 334, 2001, London

¹⁰³ Serbian Studies, *Journal of the North American Society for Serbian Studies*, Vol. 27, Nos. 1-2, σελίδες 213, Slavica Publishers Indiana University, 2016, Bloomington
(διαβάστε τα [σχετικά άρθρα](#))

¹⁰⁴ *Holocaust in Serbia 1941-1944*, Exhibition Catalogue, Museum of Yugoslav History, Government of the Republic of Serbia, January 27th – April 1st 2012, Belgrade
[Jews in Serbia in the period between the First and Second World War](#)

συνομοταξία!) διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, τα εξής απίθανα!: « . . . *Μέτρα Νομικού Χαρακτήρα πάρθηκαν εναντίον των Εβραίων στο Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας εν μέσω της μεταβληθείσης πολιτικής κατάστασης όταν το πολιτικό ενδιαφέρον κατευθύνθηκε [στόχευσε] προς τη Γερμανία αντί της Γαλλίας(!). Σε γενικές γραμμές [μιλώντας γενικά], αυτά τα μέτρα ήταν σχετικά ήπια (!) συγκρινόμενα (με αυτά) πολλών άλλων Ευρωπαϊκών κρατών (!). Αναφέρονταν σε διάφορους περιορισμούς οι οποίοι [περιορισμοί], όντως, δεν υλοποιούνταν [πραγματοποιούνταν] με συνέπεια(!).* . . . »

Μα είναι καταπληκτικό! Μαθαίνω ότι είναι καθόλα φυσικό, αιτιολογημένο (και ηθικό;) να θεσμοθετούνται μέτρα εις βάρος κάποιων όταν αλλάζει η κατεύθυνση του πολιτικού ενδιαφέροντος, ότι τα μέτρα ήταν σχετικά ήπια (τι μεγαλοψυχία!), και ότι πολλά άλλα Ευρωπαϊκά κράτη είχαν νομοθετήσει Αντισημιτικά μέτρα! (εδώ επικαλούνται αντίστροφα το Αμερικάνικο γνωμικό: two wrongs make a right! Καθώς αφού και τόσοι άλλοι το κάνανε είναι θεμιτό και για μας). Με όλο το σεβασμό, δεν δέχομαι ότι μπορεί να ισχύει το «ολίγον έγκυος» – accidentally pregnant – σε θέματα Γενοκτονίας. Αναλογικότητα δεν μπορεί να ισχύει σε θέματα που άπτονται διακρίσεων, περιορισμών, μη ανεκτικότητας κτλ. Πρέπει να είναι ψηφιακά, ναι ή όχι. Γκρίζες ζώνες δεν χωρούν.¹⁰⁵

Και όμως, το κερασάκι στην τούρτα δεν είναι άλλο παρά η απόπειρα, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, και η προσπάθεια αποκατάστασης του Μίλαν Νέντιτς!¹⁰⁶ Έπεται η αποκατάσταση και του Dimitrije Ljotić. Φανταστείτε στην Ελλάδα να διανοούνταν να αποκαταστήσουν τους Κατοχικούς «Πρωθυπουργούς» οι οποίοι μόνο ως άγιοι φαντάζουν συγκρινόμενοι με του ανωτέρω δυο.

Επίσης, την 17^η Μαΐου 2017 ο τότε Πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος – [IHRA](#) (επί Ρουμανικής Προεδρίας) Πρόεδρος κύριος Κωνσταντίνεσκου επισκέφτηκε τους χώρους του Στάρο Σάμιμιστε στο Βελιγράδι για να

The Yugoslav state, because of the international political situation, started to take restricting measures against the Jewish emigrants from Europe who from the beginning of 1933 began to transit or inhabit the territory of the Kingdom of Yugoslavia which culminated with the Kladovo Transport. Legal measures against the Jews in the Kingdom of Yugoslavia were taken in the altered international political situation when the political interest was directed to Germany instead of France. Generally speaking, those measures were relatively **mild** (sic) compared to many other European countries. They referred to different limitations which, indeed, were not consistently carried out. The Council of Ministers approved of two anti-Semitic decrees on October 5th 1940. The first was the Decree on Measures Concerning Jews and the Performance of Activities with Items of Human Nutrition. By this decree, the Jews were forbidden to deal with any wholesale of food. The other decree referred to the limited enrolment of Jewish origin persons to the universities, colleges on the university level, high, secondary, and teachers' training and other vocational schools, i.e. numerus clausus. This decree was aimed to reduce the percentage of the Jewish pupils and students to the level equal to the percentage of the Jewish share of the population.

¹⁰⁵ Μια *κριτική* του Milovan Pisarri για την έκθεση (και αυτή «εξαφανίστηκε»)

¹⁰⁶ (Η προσπάθεια αποκατάστασης του Μίλαν Νέντιτς), *Οι Εβραίοι του Βελιγραδίου αντιτίθενται στην αποκατάσταση του Πρωθυπουργού της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου*, Εφημερίδα [Haaretz](#), 24 Οκτωβρίου 2016

τονίσει τη σημασία που αποδίδει η Συμμαχία στην διατήρηση και ανάδειξη των αυθεντικών τόπων Ολοκαυτώματος. Τον βλέπουμε να μιλάει στον τύπο στον χώρο του Στάρο Σάιμισστε. Η Σερβία αρχικά υπέκρυψε ως προς τη δημιουργία Μνημείου και Μουσείου Ολοκαυτώματος στον τόπο του μαρτυρίου.¹⁰⁷ Όμως, και μετά την επίσκεψη του Georges Santer το 2019, το Σερβικό Κοινοβούλιο αποφάσισε, το 2020, να περάσει νομοθεσία ίδρυσης μνημείου. Το 2021 αποφάσισαν ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2022. Ακόμη δεν ξεκίνησαν.

¹⁰⁸Η Βουλγαρία, μια δημοκρατική χώρα σήμερα, ακόμη δεν έχει αναγνωρίσει τη συμμετοχή της στη γενοκτονία τόσων ανθρώπων. Αντιθέτως, προβάλλει μεγαλόφωνα σε όλα τα διεθνή φόρα τη «σωτηρία» των Εβραίων, Βουλγάρων υπηκόων. Αποφεύγει να ομολογήσει ότι η κατοχική βουλγαρική κυβέρνηση δεν εκτόπισε εκτός της Βουλγαρίας και δεν παρέδωσε στους Γερμανούς τους Εβραίους υπηκόους της για μεταφορά «Στα Ανατολικά», ενώ ήταν έτοιμη να το πράξει, διότι διαισθάνθηκε ότι το Ράιχ έβαινε προς σίγουρη ήττα. Το 2013, με την ευκαιρία της 70ής επετείου, έλαβαν χώρα μεγάλες τελετές. Την 8^η Μαρτίου 2013, με την ευκαιρία «της 70ης επετείου από τη διάσωση των Εβραίων της Βουλγαρίας και τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος» (sic), η τεσσαρακοστή πρώτη Συνέλευση [Κοινοβούλιο] της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εξέδωσε [Διακήρυξη](#) της οποίας η επίμαχη παράγραφος έχει ως εξής¹⁰⁹: *Αξιολογώντας αντικειμενικά ιστορικά γεγονότα σήμερα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι 11 χιλιάδες 343 Εβραίοι απελάθηκαν [εκτοπίστηκαν] από τη Βόρεια Ελλάδα και το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας, η οποία ήταν τότε υπό Γερμανική δικαιοδοσία. Όπως καταδικάζουμε αυτή την εγκληματική πράξη κατόπιν Διαταγής του Χίτλερ, μας λυπεί το γεγονός ότι δεν ήταν εντός των δυνατοτήτων της τοπικής Βουλγαρικής Διοίκησης για να το σταματήσει. Ωστόσο, έγιναν προσπάθειες για τη διάσωση από τους πολίτες της Βουλγαρίας, από δημόσια πρόσωπα και κληρικούς. Το μέλος του Κοινοβουλίου Πέτκο Στάννοφ είχε υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του διατάγματος σχετικά με Βουλγαρική υπηκοότητα, η οποία επιδίωξε να*

¹⁰⁷ [Η Σερβία υπεκφεύγει ως προς τη δημιουργία Μνημείου και Μουσείου Ολοκαυτώματος στον τόπο του μαρτυρίου 2017](#)

¹⁰⁸ Δέστε πως ανακατεύουν και τη «Μακεδονία» μέσα!
HOLLY CASE, Τίτλος Κεφαλαίου [The Combined Legacies of the "Jewish Question" and the "Macedonian Question"](#) από το βιβλίο των John-Paul Himka, Joanna Beata Michlic, *Bringing the Dark Past to Light _ The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe*, University of Nebraska Press, σελίδες 352-356, (2013), Lincoln and London

¹⁰⁹ Η [Διακήρυξη της 8^{ης} Μαρτίου 2013](#) σε pdf:

σώσει τους καταδικασμένους σε εκτοπισμό [απέλαση] Εβραίους, δίνοντάς τους αυτόματα Βουλγαρική υπηκοότητα. Τα συμπεράσματα δικά σας.¹¹⁰

Όμως η εφημερίδα Haaretz μας υπενθυμίζει με άρθρο της 18^{ης} Μαρτίου 2016 ότι οι Βούλγαροι εκτόπισαν τους Εβραίους από τα κατεχόμενα από αυτούς εδάφη στην Τρεμπλίνα αλλά δειλίασαν να πράξουν το ίδιο με τους δικούς τους εβραίους.¹¹¹

Και την 24^η Απριλίου 2017 από την Εθνική Τηλεόραση της Βουλγαρίας έγινε απόπειρα αποκατάστασης του Βούλγαρου Πρωθυπουργού Μπόγκνταν Φίλωφ, ένοχο για

110

Από τα Βουλγαρικά Αρχεία με Ονόματα Εκτοπισθέντων από την Ελλάδα!
(μπορείτε να τα καταφορτώσετε _ download)

Νάντα Ντάνοβα & Ρουμέν Αβράμοβ, *Εκτόπιση των Εβραίων της Μακεδονίας του Βαρδάρη, του Αιγαίου-Θράκης και του Πιρότ τον Μάρτιο του 1943, Τόμοι I & II*, Ηνωμένοι Εκδότες, υποστηρίχτηκε από την Βουλγαρική Επιτροπή του Ελσίνκι, 2013

<http://www.marginalia.bg/knigi/biblioteka-marginaliya-deportiraneto-na-evreite-ot-vardarska-makedoniya-belomorska-trakiya-i-pirot-mart-1943/>

1ος Τόμος: http://www.marginalia.bg/wp-content/uploads/2017/04/T.1_Deportiraneto_na-evreite.pdf?x65423

2ος Τόμος: http://www.marginalia.bg/wp-content/uploads/2017/04/T.2_Deportiraneto_na-evreite.pdf?x65423

Надя Данова и Румен Аврамов, *ДЕПОРТИРАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ Т ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ И ПИРОТ ΜΑΡΤ 1943 г., I & II*, ur обединени издатели, Изданието е осъществено с подкрепата на БЪЛΓΑΡСКИ ΧΕΛΖΙΝСКИ КОΜΙΤΕΤ, 2013

Τόμος I 1134 σελίδες και Τόμος II 868 σελίδες

111 [This Day in Jewish History 1943: Bulgaria Deports Thracian Jews to German Death Camps](#) Αυτή την ημέρα στην Ιουδαϊκή Ιστορία 1943: η Βουλγαρία εκτοπίζει τους Θρακιώτες Εβραίους στα Γερμανικά Στρατόπεδα Θανάτου, εφημερίδα Haaretz, 18 Μαρτίου 2016

τις Εκτοπίσεις προς Δολοφονία των Εβραίων της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καθώς και της Νότιας Σερβίας & του Πιρότ.

Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση, Θρησκεία και Ιστορία • ИСТОРИЯ.BG

Οι επιστήμονες στην πολιτική – Μπόγκνταν Φίλωφ _ • 2 σχόλια

Ο Μπόγκνταν Φίλωφ είναι θυμητός ως ένας από τους καλύτερους Βούλγαρους αρχαιολόγους χαιρόντας μεγίστης εκτίμησης στη Βουλγαρία και στην Ευρώπη. Μπαίνοντας σε πειρασμό να αναμειχθεί με την Πολιτική, έγινε Πρωθυπουργός του Τσάρου [Βασιλιά] Μπόρις του III ου και υπέγραψε το Πρωτόκολλο Προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Τριμερή Συμφωνία [Αξονας]. *Ενώ κατηγορήθηκε για εθνική προδοσία, εντούτοις (ταυτόχρονα) έχει κάνει πολλά για να ενώσει όλους τους Βουλγάρους (;) και, σήμερα, το έργο του ως πολιτικού ανδρός είναι κάτι περισσότερο από αμφιλεγόμενο (!sic).*¹¹²

Διεθνής Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος – IHRA

I H R A

International Holocaust Remembrance Alliance
Διεθνής Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος

Μπορείτε να διαβάσετε για την IHRA [εδώ](#). Η Διεθνής Συμμαχία για την Ανάμνηση του Ολοκαυτώματος (IHRA) είναι ένα διακυβερνητικό όργανο που έχει ως στόχο να θέσει την υποστήριξη των πολιτικών και κοινωνικών ηγετών πίσω από την ανάγκη εκπαίδευσης, ανάμνησης και έρευνας του Ολοκαυτώματος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η IHRA έχει σήμερα 35 χώρες μέλη, οκτώ χώρες παρατηρητές και επτά Μόνιμους Διεθνείς Εταίρους. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανοικτή σε όλες τις δημοκρατικές χώρες και τα μέλη πρέπει να δεσμευτούν στη Δήλωση της Στοκχόλμης και στην εφαρμογή εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της μνήμης & ανάμνησης καθώς και της έρευνας του Ολοκαυτώματος. Οι χώρες μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν πολύπλευρες συμπράξεις και να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές.

Η εθνική κυβέρνηση κάθε χώρας-μέλους διορίζει και αποστέλλει αντιπροσωπεία στις συνεδριάσεις της IHRA που αποτελείται τόσο από κυβερνητικά στελέχη [έμπειρους Διπλωμάτες και γνώστες του αντικειμένου] όσο και από εθνικούς εμπειρογνώμονες. Εκτός

¹¹² <https://www.bnt.bg/bg/a/uchenite-v-politikata-bogdan-filov-24042017>

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

από τις Ακαδημαϊκή, Εκπαιδευτική, Μνημείων και Μουσείων Ομάδες Εργασίας [Working Groups], δημιουργήθηκαν ειδικές επιτροπές για τον Αντισημιτισμό και την άρνηση του Ολοκαυτώματος, τη Γενοκτονίας των Ρομά¹¹³, και για τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας.

Την τρέχουσα Προεδρία (2022) έχει η Σουηδία

Σας Ευχαριστώ πολύ!

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ
paul231011@berkeley.edu
PaulIsaacHagouel.academia.edu

[Η παρουσίαση σε Power Point](#)

[Η παρουσίαση σε Power Point Show](#)

Χαρακτηριστικό κομμάτι της ταινίας ***Sterne*** με υποτίτλους

[εδώ1](#) και [εδώ2](#)

Η Συνέντευξη του **Σσαμπετάι Τσιμίνο** στον Ed Gaffney [εδώ](#)

¹¹³ Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, Γενοκτονία των Ρομά δεν έλαβε χώρα μόνον στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για, παράδειγμα, στη Σερβία δέστε την παρακάτω αναφορά:

Milovan Pisarri, *THE SUFFERING OF THE ROMA IN SERBIA DURING THE HOLOCAUST*, Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 184 σελίδες, 2014, Βελιγράδι

Προσάρτημα

Πότε έμαθε το κοινό για τις μαζικές δολοφονίες Εβραίων στην Κατεχόμενη Ευρώπη

Πολλές και πολλοί θέτουν το εξής καίριο ερώτημα: Πότε πρωτοδιάβασε ή πρωτάκουσε το ευρύ κοινό για τις μαζικές δολοφονίες Εβραίων πολιτών της κατεχόμενης Ευρώπης;
(<http://remember.org/secrets>)

Τον Ιούνιο του 1942, νέες αναφορές μέσω της Πολωνικής αντίστασης έφθασαν στο Λονδίνο και ανέβασαν ουσιαστικά και τον αριθμό των νεκρών (δολοφονημένων) αλλά και την ορατότητα (θέα) των σκοτωμών των Εβραίων από τους Ναζί. Ή ποιο κρίσιμη αναφορά η οποία έφθασε στο κοινό ήρθε από την Εβραϊκή Εργατική Οργάνωση της Πολωνίας γνωστής και ως **Bund** [σε *Γίντις Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland*]. Με ημερομηνία 11 Μαΐου 1942 και συνταχθείσα από τον Εβραίο Πολωνό ηγέτη **Leon Feiner**, έφυγε από τη Βαρσοβία (κρυφά) την 21^η Μαΐου και έφθασε στην Εξόριστη Πολωνική Κυβέρνηση στο Λονδίνο σε λιγότερο από δυο εβδομάδες με τη βοήθεια ενός Σουηδού επιχειρηματία ο οποίος ταξίδευε μεταξύ Βαρσοβίας και Στοκχόλμης. Την παρέλαβε το μέλος, και Εβραίος Πολωνός ηγέτης, **Szmul Zygielbojm**.

Η αναφορά της Bund συνόψιζε τις εγκληματικές ενέργειες των Γερμανών εναντίον των Εβραίων της Πολωνίας και έθετε τον αριθμό των ήδη εξοντωθέντων – δολοφονηθέντων στις **700000**. Προσέθετε ότι οι υπόλοιποι διέτρεχαν σοβαρότατο κίνδυνο. Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν απερίφραστα ότι η Γερμανική κυβέρνηση είχε ξεκινήσει την υλοποίηση της ανακοίνωσης του Χίτλερ ότι θα σκοτώσει όλους τους Εβραίους της Ευρώπης. Εκατομμύρια πολίτες της Πολωνίας Εβραϊκής καταγωγής αντιμετωπίζουν την απειλή της άμεσης εξόντωσης. Η Bund ζήτησε την άμεση απάντηση – απόκριση των Συμμάχων (δεν έκαναν τίποτε βέβαια . . .)

Το **BBC** μετέδωσε αυτή την ιστορία στις **2 Ιουνίου (1942)** και εξέδωσε μια γενική οδηγία την 24^η Ιουνίου για να δώσει έμφαση. Ο Szmul Zygielbojm κατάφερε ώστε να δημοσιεύσει η εφημερίδα **Daily Telegraph** την επομένη ένα κύριο άρθρο–δημοσίευμα βασισμένο στην Αναφορά της Bund. Το άρθρο ανέφερε και την χρήση από τους Ναζί κινητών **θαλάμων αερίων**. Οι **Times** της **Νέας Υόρκης** αναπαρήγαν την ιστορία αλλά τη . . . θάψανε στην 6^η σελίδα!

Την 10^η Δεκεμβρίου 1942, η Πολωνική Κυβέρνηση παρουσίασε στα Ηνωμένα Έθνη ένα σημείωμα με τίτλο «**Η Μαζική Εξόντωση των Εβραίων στην υπό Γερμανική Κατοχή Πολωνία**». Η Αναφορά αυτή ήταν βασισμένη και, εν πολλοίς, στην αναφορά του Καθολικού Πολωνού **Jan Karski** (Δίκαιος των Εθνών).

Ο **σύνδεσμος** για καταφόρτωση (download) όλων των ανωτέρω ντοκουμέντων δίνεται κατωτέρω.